

UNIVERSIDAD DE LA HABANA

FACULTAD DE TURISMO

**ACCIONES PARA LA MEJORA DE LA GESTION DE LAS CADENAS
DE SUMINISTROS EN EL HOTEL MELIA COHIBA**

**TRABAJO DE DIPLOMA
EN OPCIÓN A LICENCIADO EN TURISMO**

Autor:

Marcia de la Caridad Leyte Villavicencio

Tutor (es):

Prof. Aux. MSc. Rodolfo García Castellanos

“No encontrarás difícil demostrar que las batallas, las campañas e incluso las guerras se han ganado o perdido, principalmente, por la logística”

Dwight D. Eisenhower

Dedicatoria:

A los amores más grande de mi vida, mis luces: mamá y papá.

Agradecimientos:

*A **Dios**, porque a él le debo mi vida.*

*A **mi mamá**, por ser la mejor madre, maestra, amiga, compañera y guía, a ella le debo todo el mérito de mi vida.*

*A **mi papá**, por ser mi espejo y soporte en todos los procesos que me han conducido hasta aquí.*

*A **mi familia** en general, y de forma especial a mi tía Niurka y mis hermanos, por confiar en mí y darme los ánimos de grandeza cuando me faltaron.*

*A mis **mejores amigos de la vida**: May, Vivi, Jose y Alvarito, por estar para mí en todos los momentos de mi trayectoria universitaria, y por hacerme reír y confiar en el proceso cada vez que a su lado me encuentro.*

*A **todos esos hermanos y amigos que la universidad me regaló**, en especial a mi Trío de Tres, Carlita y Camila, que me acompañaron en los momentos más felices y más duros de la vida universitaria.*

*A cada uno de **los profesores de la Facultad de Turismo** que me aportaron al menos un granito de conocimiento y de carácter también, en especial a la profe Betty, a Yoan y a Llanes.*

*A **mi tutor**, Rodolfo, por confiar en mi y enseñarme a escribir la logística con faltas de ortografía, justo cuando entraba en primer año, y por darme el honor de ser una de sus guerreras.*

*A la **Delegación Occidente de Cubanacán S.A**, en especial, a Abelito, por todo el apoyo brindado para la realización de esta tesis y por confiar en mi.*

*A Ruber y Yulima, y **al hotel Meliá Cohiba** en general, por abrirle las puertas a la investigación y contribuir en la realización de este estudio.*

A todos, eternamente ¡GRACIAS!

Resumen

La gestión de cadenas de suministro en el Turismo es de vital importancia pues de ella depende, en gran parte, su competitividad y óptimo funcionamiento. Sin la planificación adecuada y sin un sistema de distribución acorde y competente desde los proveedores hasta el producto final, la empresa turística no puede operar de forma eficiente y eficaz, y, por tanto, ve afectado su desempeño organizacional. El Hotel Meliá Cohiba expresó la necesidad de determinar los principales elementos que inciden en la gestión de sus cadenas de suministro, basado en que no se ha podido garantizar un nivel de aseguramiento de los recursos necesarios para una gestión óptima de los procesos en las distintas áreas. De acuerdo con esto, el objetivo de esta investigación fue proponer acciones de mejora para la gestión de cadenas de suministro en el hotel Meliá Cohiba, a partir de las principales deficiencias identificadas. Con tal motivo, se emplearon distintos métodos, procedimientos, técnicas y herramientas de orden teórico y empírico. Como principales resultados se obtuvieron: la fundamentación teórica de elementos asociados al objeto de estudio, la identificación de las principales deficiencias y posibles causas asociadas a la gestión de cadenas de suministro en la instalación y a partir de ello, la propuesta de acciones. Se concluyó, en que el hotel Meliá Cohiba presenta una evaluación regular (3 puntos) en términos de gestión de sus cadenas de suministro, por lo que debe apostar por la implementación de las acciones propuestas en pos de optimizar su desempeño organizacional y logístico.

Palabras claves: cadenas de suministro, logística, Hotel Meliá Cohiba, desempeño organizacional, acciones de mejora.

Abstract

The management of supply chains in Tourism is of vital importance since its competitiveness and optimal functioning largely depend on it. Without adequate planning and without an appropriate and competent distribution system from suppliers to the final product, the tourism company cannot operate efficiently and effectively, and, therefore, its organizational performance is affected. The Meliá Cohiba Hotel expressed the need to determine the main elements that affect the management of its supply chains, based on the fact that it has not been possible to guarantee a level of assurance of the resources necessary for optimal management of the processes in the different areas. Accordingly, the objective of this research was to propose improvement actions for supply chain management at the Meliá Cohiba hotel, based on the main deficiencies identified. For this reason, different theoretical and empirical methods, procedures, techniques and tools were used. The main results were obtained: the theoretical foundation of elements associated with the object of study, the identification of the main deficiencies and possible causes associated with the management of supply chains in the facility and from this, the proposal of actions. It was concluded that the Meliá Cohiba hotel presents a regular evaluation (3 points) in terms of management of its supply chains, so it must commit to the implementation of the proposed actions in order to optimize its organizational and logistical performance.

Key Words: supply chains, logistic, Meliá Cohiba hotel, organizational performance, actions of improvement.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN:	1
CAPÍTULO I: FUNDAMENTOS TEÓRICO-CONCEPTUALES SOBRE LAS CADENAS DE SUMINISTRO PARA LA HOTELERÍA.	6
1.1- El Turismo como sector integrador y dinamizador de la economía.	6
1.1.1- La competitividad en el sector turístico.	8
1.2- El alojamiento turístico.	10
1.2.1- La gestión hotelera desde la perspectiva logística	11
1.3- La calidad del servicio	13
1.3.1- Gestión de relaciones con los proveedores	15
1.3.2- Enfoque a procesos	16
1.3.3- Enfoque al cliente.	17
1.3.4- Mejora	18
1.4- Logística. Aspectos conceptuales.	19
1.4.1- Logística empresarial y gestión logística.	20
1.5- Cadenas de suministros. Conceptualización	21
1.5.1- Gestión de cadenas de suministro	22
1.6- Diagnóstico empresarial.	26
CAPÍTULO II: CONTEXTO Y METODOLOGÍA DE TRABAJO	27
2.1- Caracterización del Hotel Meliá Cohiba	27
2.1.1- Breve reseña histórica del Hotel Meliá Cohiba	27
2.1.2- Principales servicios y potencialidades	27
2.1.3- Estructura organizativa	28
2.1.4- Proyección estratégica definida por la entidad	28
2.2- Metodología de trabajo.	31
2.2.1- Clasificación de la Investigación.	31

2.2.2- Trayectoria metodológica de la investigación.....	33
CAPÍTULO III: ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS Y PROPUESTA DE ACCIONES.....	39
3.1- Resultados de aplicación de entrevistas y observación científica.....	39
3.2- Resultados de la aplicación de la lista de chequeo para el diagnóstico de la gestión de las cadenas de suministros.	42
3.3- Propuesta de acciones para la mejora de la gestión de cadenas de suministros en el Hotel Meliá Cohiba.....	55
CONCLUSIONES.....	58
RECOMENDACIONES	59
BIBLIOGRAFÍA.....
ANEXOS.....

INTRODUCCIÓN:

El turismo, como fenómeno social sistémico, tiene la característica de ser impulsor y sostén económico de países y regiones. Por su inherente dinamismo en la búsqueda de la competitividad, se presentan riesgos que aumentan de forma proporcional. Debe añadirse para establecer un punto de partida, lo planteado por Sudapet et al. (2019), quienes refieren que, en la era de la globalización, las organizaciones turísticas deben buscar las alternativas más sostenibles para su desempeño económico como respuesta a la inmensa competencia.

Jiménez (2020), citado por Castaño & Cárcamo (2022), dice que el turismo actualmente enfrenta retos y desafíos no planteados en otros tiempos: la sustentabilidad, la globalización, las nuevas tecnologías de información, los cambios en las motivaciones, gustos de los turistas y la crisis de la pospandemia, como nuevos paradigmas que debe afrontar. Por tanto, más que nunca, la planeación y el desarrollo turístico tienen que usar y generar herramientas de gestión más efectivas, dada su importancia económica y social.

Por estos desafíos, las instalaciones hoteleras en la actualidad son conscientes que, para mantenerse en el mercado, deben realizar cambios radicales, no solo en su gestión sino también en la calidad de su servicio, hacia sus clientes externos y sus colaboradores, de acuerdo con lo expresado por Solis (2021).

En este sentido, la forma en que las instalaciones turísticas hoteleras logren gestionar eficientemente sus recursos en función de entregarle al cliente un servicio a la medida, en el menor tiempo posible, con la calidad requerida y al mejor costo, determinará de forma crucial su competitividad en el sector. De ahí que la logística esté adquiriendo un lugar cada vez más importante en la estrategia de empresas, sobre todo las del sector turístico, volviéndose en un elemento esencial de competitividad en el mercado y en la alta productividad de sus procesos, para una prolongada rentabilidad.

En la actualidad, las empresas no siempre logran llevar a cabo una adecuada gestión logística y en ocasiones, gracias a las destrezas de sus trabajadores logran garantizar el aprovisionamiento con arduo trabajo. Sin embargo, al hablar de suministros es necesario irse más allá de la existencia de un proveedor, se trata de garantizar la

satisfacción de un cliente, a partir del control y garantía estratégicos de los aprovisionamientos necesarios, mediante alianzas colaborativas que garanticen beneficio mutuo a todos los niveles de la entrega de valor.

A decir de Montilla (2014), una efectiva dirección en la cadena de suministros, focalizada fundamentalmente en la atención al cliente es uno de los caminos para acrecentar ventajas competitivas, y es asertivo, si se toma lo expresado por (Taha, 2021), con respecto a que el sector turístico está viviendo actualmente un nuevo entorno en el cual los clientes son cada vez más exigentes en las condiciones de los productos y servicios que están utilizando.

Por tanto, la gestión o administración de dicha cadena de suministro debe ser tenida muy en cuenta para poder maximizar todas las etapas desde que el producto nace o se crea y llega finalmente al huésped para su disfrute y utilización (Montilla, 2014). Por ende, se trate de productos o servicios dentro de la actividad turística, las cadenas de suministros funcionan como un determinante indirecto de su calidad.

Las cadenas de suministros se encargan de la planificación de las actividades involucradas en la obtención de los insumos necesarios para transformar un producto, el cual se comercializará hasta el cliente final. Su aseguramiento aporta seguridad a la gestión logística de aprovisionamiento en las instalaciones, sin embargo, la práctica demuestra que la concepción de gestión a partir de cadenas de suministros para el aprovisionamiento logístico, no figura entre las principales problemáticas de análisis dentro del turismo en Cuba, a pesar de la constante situación de desabastecimiento.

De acuerdo con Cisneros & Pérez (2012), la cadena de suministros es reconocida como fuente importante generadora de valor. Su gestión como sistema, de forma integrada y en red, reporta mayores ingresos, reducción de costos y mejor servicio al cliente. Las nuevas tendencias abogan por la comunicación e integración de los componentes de la cadena, un mayor enfoque hacia el cliente y adoptar la gestión del aprovisionamiento de forma estratégica; seleccionando los proveedores más idóneos para la empresa.

Hernández Darias (2016), por su parte, expone que ,la gestión de las cadenas de suministros es una de las estrategias de la logística más utilizadas en el contexto actual en Cuba por su aplicación en variados modelos de producción de bienes o servicios y el enfoque a los clientes y han hecho de esta estrategia una de las más efectivas en la búsqueda de un nivel de servicio al cliente final superior y la creación de ventajas competitivas únicas para la organización, sin embargo, contrarresta la realidad actual de un sector turístico con deficiencias graves de abastecimiento.

Por su parte, Naranjo Prieto (2018) alega que, de acuerdo con los lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución, es necesario lograr un incremento en el desempeño de las cadenas de suministro para poder lograr el perfeccionamiento empresarial deseado.

Este autor plantea además que los problemas asociados a la gestión de la cadena de suministro están presentes en todas las empresas turísticas cubanas e identifica como causantes: la baja disponibilidad de materias primas y productos finales, la poca eficiencia existente en los procesos productivos y la inexistencia de ventajas competitivas para los productos nacionales; deficiencias que, sin duda alguna, se mantienen invictas en el tiempo.

Para confirmar lo anterior, Santamaría (2022), López (2022) y Leal (2022) realizaron estudios de diagnóstico del desempeño logístico en establecimientos hoteleros de Cubanacán, en los cuales los resultados de del Módulo 9 de la metodología aplicada, referido a las cadenas de suministros, se calificó de mal por factores recurrentes como la inestabilidad de proveedores, el aislamiento de los eslabones de la cadena y la limitada creación de alianzas estratégicas.

Los problemas identificados se han agudizado debido a la compleja situación que se vive tras una crisis sin precedentes a nivel global producto de la pandemia del Covid-19, que ha provocado gran inestabilidad y escasez de recursos materiales y financieros y la desaparición o indisponibilidad de proveedores. No obstante, debe tenerse en cuenta que el aseguramiento logístico a partir de la gestión de cadenas de suministros se enmarca en un enfoque de sistema que escapa la logística empresarial, por lo que debe contemplar entre sus actividades principales: la planificación estratégica

integrada de la organización logística, la gestión total de calidad, la actividad económica-financiera, las compras, los proveedores y alianzas estratégicas, la distribución de mercancías así como la recepción, control y almacenaje de las mismas hasta el lugar de consumo o venta (Baca y Torres, 2019).

Un fallo en el sistema de actividades y actores interdependientes afecta significativamente la calidad del servicio prestado. Es este el caso que afecta gravemente al sector turístico cubano, propiciando en parte las dificultades en el escenario de aprovisionamiento.

El Hotel Meliá Cohiba, cuyo objeto social se enmarca en la prestación de servicios de alojamiento, gestión de alimentos y bebidas y otros servicios turísticos relacionados con la actividad hotelera, ha expresado la necesidad de determinar el estado actual de la gestión de sus cadenas de suministros y la determinación de las principales deficiencias asociadas, teniendo en cuenta, que en el hotel no se ha podido garantizar un nivel de aseguramiento de los recursos necesarios para una gestión óptima de los procesos en las distintas áreas, lo que afecta su desempeño organizacional, es decir, su rentabilidad económica y la prestación de un servicio de calidad de acuerdo a los estándares establecidos.

Por ello se plantea como **problema de investigación**: ¿Cuáles son las principales deficiencias que inciden en la gestión de las cadenas de suministros en el hotel Meliá Cohiba?

Objeto de Estudio: Gestión de cadenas de suministros

- **Campo de Investigación:** Hotel Meliá Cohiba

Por tanto, como solución al problema identificado se defiende la siguiente **idea**: El diagnóstico de la gestión de las cadenas de suministros en el hotel Meliá Cohiba permitirá determinar las principales deficiencias en este aspecto que afectan la entidad, lo que servirá como base para la realización de una propuesta de acciones de mejora.

Sistema de Objetivos:

- **Objetivo General:** Proponer acciones para mejorar la gestión de las cadenas de suministros en el Hotel Meliá Cohíba.
- **Objetivos Específicos:**
 - 1- Fundamentar las bases conceptuales y metodológicas de la investigación.
 - 2- Describir la situación de la gestión de cadenas de suministros en el Hotel Meliá Cohiba.
 - 3- Identificar las principales causas de las deficiencias detectadas.
 - 4- Formular las líneas de mejora para la gestión de las cadenas de suministro en el Hotel Meliá Cohiba.

A partir de los objetivos específicos propuestos para esta investigación, el trabajo se estructura en tres capítulos:

Capítulo I: Fundamentos teórico-conceptuales sobre las cadenas de suministros para la hotelería. En este acápite se abordan las bases teóricas y conceptuales asociadas a la gestión de cadenas de suministro en la hotelería.

Capítulo II: Contexto y metodología de trabajo. En este capítulo se realiza una caracterización general de la entidad Hotel Meliá Cohiba y se presenta la trayectoria metodológica de la investigación.

Capítulo III: Análisis de los resultados y propuesta de acciones. En este segmento se exponen los resultados alcanzados en la investigación a partir de la metodología utilizada, se determinan las principales deficiencias encontradas, sus causas y se presenta una propuesta de acciones.

CAPÍTULO I: FUNDAMENTOS TEÓRICO-CONCEPTUALES SOBRE LAS CADENAS DE SUMINISTRO PARA LA HOTELERÍA.

1.1- El Turismo como sector integrador y dinamizador de la economía.

El Turismo es una actividad perteneciente al sector terciario de la Economía, por su carácter de servicio, cuyo funcionamiento se arraiga a una concepción sistémica al estar sustentado en relaciones de interdependencia con los restantes actores del entorno. Asociado a esta concepción inicial, Martín (2009) lo define de la forma siguiente:

El conjunto de fenómenos y relaciones económicas, psicosociológicas-culturales y medioambientales que se generan entre los viajeros y las entidades vinculadas a los viajes desde el lugar emisor, las entidades proveedoras de servicios y productos en el lugar de destino, los gobiernos de los lugares emisores y receptores, así como las comunidades locales de acogida, con motivo del viaje y estancia de visitantes temporales en un destino diferente a su lugar de residencia habitual. (p.22)

Una década más tarde, la Organización Mundial del Turismo - OMT (2018), citada en Benavides (2019) ratifica lo manifestado por Martín (2009), al definir al turismo como un fenómeno resultante de la coincidencia inmediata o mediata de diversos factores, que se generan por el desplazamiento temporal de personas que, teniendo entre otros motivos, la recreación y el descanso, visitan lugares diferentes al de su domicilio habitual e intercambian por dinero, bienes y servicios para la realización de actos particulares de consumo.

A pesar de hacerlo de forma generalizada y concisa, ambas definiciones enfatizan en aspectos referentes a la concepción integradora de la actividad turística, en función de satisfacer partes interesadas y no solo para su subsistencia. Sostienen la necesidad de confluencia de factores varios para su existencia y de relaciones económicas de intercambio para obtener bienes y servicios, justificando el acto de consumo con el fenómeno psicológico asociado a la motivación del viaje, lo que se reduce a la búsqueda de beneficios como objetivo principal de los factores o actores antes mencionados.

El turismo es un factor importante para el desarrollo socioeconómico y cultural de un país, dada la diversidad de actividades que traen bonanzas económicas: Es un instrumento generador de divisas, al ser una actividad que canaliza una inversión para producir una expansión económica general; genera asimismo un mercado de empleos diversificado con una inversión relativamente baja en comparación con otros sectores de la economía; genera una balanza de pagos favorables y sobre todo desarrolla las actividades económicas locales (Campos et al., 2007).

A su vez, esta condición de consumo de servicios y experiencias, asociada a la búsqueda de satisfacción del cliente a cambio de beneficios económicos para los prestatarios de servicios, ha impulsado el crecimiento sostenido de la actividad, ocupándose como uno de los sectores económicos de mayor crecimiento en la economía internacional durante los últimos 50 años, según alega Batista (2021).

Señalan Parra et al. (2020), que al producir desarrollo a partir de la síntesis de muchos servicios y bienes producidos por otros sectores, el turismo funge además como elemento dinamizador de la economía, al punto que, a finales de 2022, el turismo generó el 6.1% del PIB a nivel mundial, creciendo en un 21.7 % con respecto al crecimiento global de la economía, que solo fue de un 5.8% de acuerdo con WWTC (2022).

Para la zona del Caribe, y precisamente para Cuba, el Turismo se ubica entre sus principales rubros para la captación de divisas frescas para el desarrollo y sostén del país. En palabras de Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro de la República de Cuba y antiguo Ministro de Turismo, citado por Tamayo (2021): "el turismo cubano continuará siendo una locomotora de nuestra economía para generar los ingresos que contribuyan a incrementar el bienestar de nuestro pueblo".

Es un hecho que, en Cuba, el turismo es considerado como una vía estratégica para el desarrollo económico en los próximos años, hacia la que deben orientarse acciones que le permitan aumentar los niveles de competitividad actuales. En palabras de Benavides (2019), la transformación del mercado hace que la competencia aumente y, en consecuencia, la tendencia debe orientarse hacia los esfuerzos económicos por parte de los Estados, por ser cada vez más competitivos.

Sin embargo, todo esfuerzo potencial para lograr avances significativos en el sector, por ejemplo, desde la comercialización; se ven tronchados por las deficiencias reales en términos de gestión logística que han de darle soporte a su desarrollo operativo. A decir de Acevedo et.al (2019), la posible mejora no radica en la posibilidad de productos turísticos de interés, sino en la operación de actividades logísticas ineficientes, que, en consecuencia, reducen niveles de competitividad de la economía cubana hacia lo interno y de cara al mercado internacional.

1.1.1- La competitividad en el sector turístico

En términos generales, ser competitivo se refiere a la capacidad de adopción de estrategias en la búsqueda de posicionamiento en un medio determinado. Sobre esta base, Rodríguez et al. (2019) añade que la competitividad se sustenta en el reto de crear ventajas competitivas, teniendo en cuenta las ventajas comparativas, que no son otras que aquellas que están en la concepción natural del objeto.

Si se habla de turismo y se analiza la competitividad es necesario acotar que los puntos de análisis son diferentes de acuerdo a los niveles de la actividad que sean objeto de estudio. Es decir, desde la perspectiva territorial, se puede analizar a nivel de destino o a nivel de entidad.

Crouch & Ritchie (2003) definen al destino turístico como el espacio o ámbito geográfico con rasgos propios de clima, cultura, atractivos, infraestructuras, servicios, equipamientos, precio, imagen y gestión en el que confluyen un número de elementos, que pueden estar basados en recursos naturales, creados, o abstractos, a partir de los cuales se generan ventajas comparativas, y un conjunto de facilidades y servicios turísticos dirigidos a satisfacer las necesidades de los turistas o consumidores potenciales, sobre los cuales se erigen las ventajas competitivas.

Siguiendo su análisis, estos autores se refieren a la competitividad de un destino turístico desde dos enfoques principales: el primero, como la capacidad de un país para crear valor añadido e incrementar, de esta forma, el bienestar nacional mediante la gestión de ventajas, actores, procesos, atractivos y otros elementos, al integrar las relaciones en un modelo económico y social. El segundo, como la capacidad para

incrementar el gasto turístico a partir de la atracción creciente de visitantes y su satisfacción.

En adición, la *Cámara de España* (s.f.), refiere que el índice de competitividad en viajes y turismo, mide una variedad de aspectos tales como las infraestructuras, los precios, los recursos naturales y culturales, la educación y formación especializada, la seguridad o la sensibilidad medioambiental sobre los que hay que actuar, para crear ventajas competitivas, y añadir que en una época en la que la llegada de turistas internacionales es reducida, los administradores de negocios deben buscar estrategias que permitan desarrollar ofertas competitivas al mercado, en especial con relación al precio, que permita atraer turistas a los destinos (Batista, 2021).

Una de las estrategias para competir radica en la conformación de conglomerados en la cadena productiva, es decir, en la conjunción de distintos agentes económicos que participen activamente en el diseño, creación, desarrollo, promoción y comercialización de productos y servicios turísticos de forma eficiente.

De acuerdo con González & Mendieta (2009), por medio del desarrollo de tales aglomeraciones, es posible generar ventajas competitivas avanzadas, puesto que las acciones de las industrias y sectores de un país para mejorar e innovar de manera constante, han de ser cada vez más especializadas y cooperativistas.

Pero si se añade, que estas relaciones de la cadena productiva, se transforman en colaboración o alianza estratégica entre las diferentes organizaciones participantes, se habrá constituido la cadena de valor, al involucrar el factor precio dentro servicio turístico, y se obtendrá, uno de los criterios de selectividad más importantes en la industria del turismo (Balza & Cardona, 2020),

Una alianza estratégica, se define como una forma de colaboración interempresarial que sirve como herramienta para la obtención de recursos complementarios que ayuden a la supervivencia de la empresa en el mercado (Cobeña, 2018). Gracias a la colaboración entre empresas se crean sinergias en común que provocan el desarrollo de ventajas competitivas e innovaciones que se traducen en la obtención de mejores resultados económicos y satisfacción del cliente.

De ahí que el desarrollo de alianzas estratégicas entre empresas turísticas de un destino, no sólo sea de interés de las propias empresas; sino también las administraciones públicas para el atractivo y competitividad del destino en sí y, por tanto, de cada una de las empresas a escala individual (Sánchez, 2020).

La competitividad de cualquier empresa se basa en mejorar la eficiencia de sus procesos y la calidad de las relaciones con el resto de agentes económicos que conforman la cadena básica del negocio. Se incluyen como parte de éstos, a los proveedores de insumos y materiales, así como a los clientes inmediatos de la organización.

Parafraseando lo planteado por Cadena de suministros y competitividad (s. f.), para elevar la competitividad es imprescindible revisar las redes en que descansan los sistemas productivos, a efecto de potenciar los flujos de información, materiales, dinero y toma de decisiones registrados entre todas las instituciones interesadas en una coordinación eficiente de las relaciones de producción. En el turismo, servucción.

1.2- El alojamiento turístico.

El alojamiento es un elemento básico dentro de la actividad turística, puesto que es una necesidad a la hora de pernoctar en el destino. A nivel mundial, como en Cuba, el alojamiento turístico funge como una de las principales fuentes de ingreso dentro de la actividad. Para junio del año 2022, contribuía en un 15,4% del total de ingresos por concepto de turismo en Cuba, al ocupar el segundo lugar detrás de la gastronomía (ONEI, 2022).

La NC-127:2014, (que sustituye a la NC-127:2001), define el establecimiento de alojamiento turístico como una instalación destinada a prestar servicio de hospedaje al turista mediante pago, por un período no inferior a una pernoctación, cuyo titular es una persona jurídica legalmente constituida, ubicado en el territorio nacional. Define además la clasificación de las distintas variantes de alojamiento atendiendo a sus características esenciales. Según esta norma, los tipos de establecimientos son: Hotel, Aparthotel, Villa, Motel y Hostal.

Teniendo en cuenta el campo de investigación de este trabajo, se hace pertinente definir lo que es un hotel, que, según la NC-127:2014, es un establecimiento que presta el servicio de hospedaje en unidades habitacionales amuebladas, cuenta con servicio de recepción, servicio sanitario privado, servicios de alimentos y bebidas y otros servicios adicionales.

1.2.1- La gestión hotelera desde la perspectiva logística

De acuerdo con Meza (2019), la gestión hotelera es:

El proceso organizado de cada una de las áreas de la empresa lo cual permite la dirección y aplicación de estrategias con la finalidad de generar valor tanto para el cliente como para la misma, así como el desarrollo de ventajas competitivas a nivel de destino. (p.11)

Se habla de una secuencia lógica de procesos y subprocesos que sustentan la producción de valor para el cliente, por tanto; a decir de Solís (2021), con una gestión hotelera óptima se logra planificar y afrontar estrategias encaminadas a mejorar el proceso de toma de decisiones para contribuir con ello a la elevación de la eficiencia y calidad del servicio a los clientes, y con ello, un incremento de la rentabilidad y el beneficio.

Llegar a producir productos-servicios que generen experiencias satisfactorias para el cliente de manera sostenida, implica necesariamente desarrollar un grupo de funciones enlazadas que por su contenido, son reconocidas como funciones principales de la empresa hotelera. Estas funciones son: *el suministro o abastecimiento de recursos e insumos*, la comercialización o venta del producto-servicio, el control económico y financiero y la administración (Ulacia et al. 2021).

La primera función permite afirmar que la gestión logística de abastecimiento en el sector hotelero es imperativa para generar ventajas competitivas. El aumento de la eficiencia en las operaciones asociadas a esta, trae beneficios económicos que pueden usarse para aumentar el valor percibido por el cliente. La fluidez de ellas a lo largo de la cadena es alcanzada al implementar la logística sistemáticamente; no mediante acciones aisladas en cada área organizacional. Representa una oportunidad de mejora para alcanzar la excelencia. (Quevedo, Zapata, y Zarate, 2021)

Ulacia, Valdivia y Saumell (2021), afirman que el sistema logístico mantiene una estrecha vinculación con las diferentes áreas del hotel, sean funcionales u operativas, pues en todas se realizan procesos que requieren de recursos que son garantizados por la logística.

Puede decirse entonces que la gestión logística en general, especialmente el aprovisionamiento, depende de la comunicación fluida entre las diferentes áreas del hotel y por tanto es de los procesos de apoyo que más planificación necesita al sustentar a los restantes procesos claves y estratégicos.

En este sentido, la administración del hotel debe llevar a cabo una adecuada y acertada planeación estratégica, como importante herramienta de gestión que le va a permitir identificar las prioridades de la organización, actuar de forma proactiva, ejercer un buen liderazgo, aumentar el compromiso de los trabajadores, así como tomar las mejores decisiones aumentando la eficiencia operacional y la rentabilidad (Roncancio, 2018).

Para ello, se deben tener en cuenta los componentes fundamentales de la planeación estratégica que son, según Santamaría (2022):

1. Misión: Define el propósito fundamental de la organización, su razón de ser. Describe por qué existe y qué hace para lograr su visión.
2. Visión: Delinea lo que la organización quiere ser en un futuro próximo. Debe tener fijado un periodo en el que se pretende cumplir ese propósito.
3. Valores compartidos: Creencias que son compartidas por todos los involucrados en la organización. Definen la cultura y las prioridades, estableciendo las bases para la toma de decisiones.
4. Objetivos estratégicos: Pueden ser más generales o específicos, siempre que sean medibles y tengan fraccionamiento en metas por periodos de tiempo.
5. Estrategias: El mapa donde se marca el camino a seguir para llegar a la visión. Definen el cómo se pueden alcanzar los objetivos propuestos.

6. La política: Los lineamientos generales para cada área que deben guiar a la empresa para dar una solución efectiva a los principales problemas de la misma, de la comunidad, de los clientes internos, de los proveedores y de los clientes externos.

Luego, en función de esta planeación estratégica, los departamentos de Alojamiento, Alimentos y Bebidas, Animación y Mantenimiento o Servicios Técnicos deben mantener un flujo constante de información con el departamento de Compras y Almacenamiento, para planificar las mismas en cuanto a especificaciones de cantidad o calidad, que le permita conseguir los suministros adecuados y evitar productos en falta.

De igual forma, el departamento Comercial planifica la producción del establecimiento hotelero y en función de ello, permite organizar a un mayor plazo las acciones del departamento de Compras, el que, de acuerdo con Santamaría (2022), debe garantizar el suministro adecuado y oportuno de materiales, insumos y artículos que permita el funcionamiento ininterrumpido de todas las actividades del establecimiento, en especial aquellas vinculadas directamente a la prestación del servicio al cliente, a lo que se añade, la perspectiva logística del departamento de Recursos Humanos a la hora de suministrar personal calificado para la prestación del servicio.

El departamento Económico- Financiero es el que hace visible el accionar de los restantes procesos, al analizar la eficiencia económica de la instalación para orientar la toma de decisiones.

Finalmente, el departamento de Calidad, es el encargado de velar por el cumplimiento de los requisitos y estándares de calidad en todas estas áreas anteriormente mencionadas, en función de trabajar en la mejora continua de los procesos para garantizar la plena satisfacción de los clientes.

1.3- La calidad del servicio

Según la Norma ISO 9000:2015:

La calidad es el grado en el que un conjunto de características inherentes de un objeto cumple con los requisitos'(p. 22).

Por lo que la calidad de los productos y servicios de una organización está determinada por la capacidad para satisfacer a los clientes, y por el impacto previsto y el no previsto sobre las partes interesadas pertinentes.

Ulacia y Gutiérrez (2021), por su parte, exponen que la calidad se encuentra en vínculo inseparable con el servicio, si se habla de entidades de hospitalidad como contexto, añadiendo el factor percepción a la concepción de Crosby (1988), que refiere que la calidad es la conformidad con los requerimientos, y que estos tienen que estar claramente establecidos para que no hayan malentendidos y deben medirse sistemáticamente.

A estas perspectivas debe añadirse el interesante punto de vista de Imai (1998) quien afirma que la calidad no se refiere solamente a productos o servicios terminados, sino también a la calidad de los procesos que se relacionan con dichos productos o servicios, de forma tal que pasa por todos los procesos de la actividad de la empresa.

La calidad de los productos y servicios incluye no solo su función y desempeño previstos, sino también su valor percibido y el beneficio para el cliente. (ISO 9001: 2015, 2015). Por otra vista, Ulacia y Gutiérrez (2021) afirman que la calidad implica aportar valor al cliente; esto es, ofrecer condiciones de uso del producto o servicio superiores a las que este espera recibir.

Por tanto, en el sector turístico, la calidad no puede verse desde la medida en que se cumple con estándares para satisfacer al cliente final, sino que debe tratarse desde la gestión integral de la calidad en todos los procesos y niveles de la instalación como factor clave para el éxito empresarial. Asociado a ello, resulta importante destacar el concepto de calidad total, definido por la Escuela Europea de Excelencia (2022) como una estrategia de gestión de la organización cuyo objetivo principal es satisfacer las necesidades y expectativas de todos sus grupos de interés.

De acuerdo a la NC ISO 9000: 2015, existen 7 principios de la gestión de la calidad:

1. Enfoque al cliente: El enfoque principal de la gestión de la calidad es cumplir con los requisitos del cliente y tratar de exceder sus expectativas.

2. Liderazgo: Los líderes en todos los niveles establecen la unidad de propósito y la dirección y crean condiciones en las que las personas se implican en el logro de los objetivos de la calidad de la organización.
3. Compromiso de las personas: Las personas competentes, empoderadas y comprometidas en toda la organización son esenciales para aumentar la capacidad de la organización, para generar y proporcionar valor.
4. Enfoque a procesos: Con este enfoque se alcanzan resultados coherentes y previsibles de manera más eficaz y eficiente, cuando las actividades se entienden y gestionan como procesos interrelacionados, que funcionan como un sistema coherente.
5. Mejora: Las organizaciones con éxito tienen un enfoque continuo hacia la mejora.
6. Toma de decisiones basada en la evidencia: Las decisiones basadas en el análisis y la evaluación de datos e información tienen mayor probabilidad de producir los resultados deseados.
7. Gestión de las relaciones: Para el éxito sostenido, las organizaciones deben gestionar sus relaciones con las partes interesadas pertinentes, tales como los proveedores.

Los siete principios son de suma importancia al hablar de calidad. Sin embargo, existen tres de ellos que deben destacarse por su estrecha vinculación al tema de suministros y deben ser analizados a fondo a la hora de gestionar las cadenas para el abastecimiento. Estos son: enfoque al cliente, enfoque a procesos y la gestión de relaciones, los que se corresponden con los elementos básicos de un canal de distribución, el cual es definido como el conducto o medio que cada empresa escoge para llevar sus productos al consumidor, de la forma más completa, eficiente y económica posible.

1.3.1- Gestión de relaciones con los proveedores

Las partes interesadas influyen en el desempeño de una organización. Es más probable lograr el éxito sostenido cuando una organización gestiona las relaciones con sus partes interesadas para optimizar el impacto en su desempeño. Es particularmente importante la gestión de las relaciones con la red de proveedores puesto que generan

riesgo significativo para la sostenibilidad de la organización si sus necesidades y expectativas no se cumplen (ISO 9001: 2015, 2015).

Según la la NC ISO 9000: 2015, “un proveedor es una organización que proporciona un producto o un servicio. Puede ser interno o externo a la organización” (p. 18). Los proveedores condicionan en alto nivel las actividades de cualquier organización y por tanto, su nivel de servicio y rentabilidad.

Los proveedores como eslabón fundamental y primario dentro del canal de distribución, desempeñan un rol esencial en la provisión y aseguramiento de los procesos que tienen lugar en las entidades, destacando en este sentido la importancia de una estrecha vinculación entidad-proveedor, que permita sobre la base de las mejores relaciones, dar respuesta a las necesidades de los clientes y trabajar en la mejora continua de los proceso. (Santamaría, 2022)

Un estudio básico de la competitividad actual señala que, para mantenerse en mercados competitivos y dinámicos, la diferenciación ya no se centra en los productos, sino en la forma de construir relaciones duraderas y mutuamente beneficiosas con proveedores y clientes.

De acuerdo con Lambert et. al. (s.f.), las relaciones entre empresas (proveedores y clientes), surge a partir de tomar la decisión de hacer o comprar. La primera consiste en decidir interiorizar la producción optando por una estrategia de integración vertical hacia adelante o hacia atrás. La segunda, consiste en descentralizar (outsourcing) actividades no sustantivas hacia otras empresas especializadas que poseen los recursos y capacidades necesarias.

1.3.2- Enfoque a procesos

Los procesos se definen según la NC ISO 9000:2015, como “un conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan las entradas para proporcionar un resultado previsto” (p. 19). Este resultado es una salida que puede ser un producto o un servicio.

Existen diversos criterios para la clasificación de los procesos. Se reconocen por confluencia y pertinencia los criterios de Torres (2004), Ulacia (2007), y Robert,

Martínez, y Silva (2019) que establecen que los procesos se clasifican según su funcionalidad en: procesos estratégicos, claves u operativos y de apoyo. De acuerdo a la perspectiva organizacional pueden ser: procesos de planificación, de gestión o de control.

A decir de (Ulacia et al., 2021), toda empresa funciona sobre la base de procesos, los establecimientos de alojamiento turístico como empresas, también funcionan así. Desde esta perspectiva, puede interpretarse el servicio como procesos en los cuales se desarrolla la actividad de “servir”. Esta interpretación lleva implícita la existencia de relaciones intra e inter áreas, de forma que se garantice el desarrollo satisfactorio y consistente del servicio como oferente de experiencias positivas al cliente.

Se trata del vínculo entre la gestión de los procesos de trabajo y la satisfacción del cliente, mediante la construcción efectiva de experiencias de servicio. De aquí la necesidad de dirigir la empresa turística bajo un enfoque de procesos, lo que garantiza la calidad en la prestación de los servicios.

De esta forma, el grado de integración y sincronización de actividades inter e intraempresariales explica la efectividad de la cadena y el valor creado para los clientes al comprobar siempre que los procesos son susceptibles de mejora y por ende, resulta viable incrementar la sincronización operativa entre los agentes que participan en la producción, al darle mayor agilidad a la respuesta ante cambios en la demanda del mercado, dotando a sus productos de una mejor calidad percibida.

Al mismo tiempo, se agrega valor para los clientes con niveles más altos de eficacia y eficiencia a partir del mejoramiento continuo, teniendo en cuenta que las empresas son tan eficientes como lo son sus procesos (Amozarrain, 1999, citado en Carvajal, Valls, Lemoine, y Alcívar, 2017)

1.3.3- Enfoque al cliente.

La NC ISO 9000:2015 define al cliente como:

“Una persona u organización que podría recibir o recibe un producto o un servicio destinado a esa persona u organización requerido por ella” (p.17).

Existen dos tipos de clientes considerados según sus roles y funciones: los internos y los externos. Los internos son aquellas personas que laboran dentro de una empresa, y prestan sus servicios y fuerza de trabajo para que esta pueda ofrecer productos o servicios que sean comercializables. Los clientes externos, por su parte, son todas aquellas personas hacia las cuales están orientados los productos o servicios que una empresa pone en el mercado. Son los que proporcionan el flujo de ingresos a las empresas (Santamaría, 2022).

El éxito empresarial se alcanza cuando una organización atrae y conserva la confianza de los clientes y de otras partes interesadas pertinentes. Cada aspecto de la interacción del cliente proporciona una oportunidad de crear más valor para el cliente.

Agregado a lo anterior, al hablar de la integración de la administración de las cadenas de suministros no se puede dejar de mencionar como aspecto esencial la necesidad de identificar los clientes o grupo de clientes que pueden ser considerados como críticos o importantes en la misión comercial; de aquí que el enfoque hacia el cliente sea una condición indispensable para permanecer y tener éxito en las exigentes condiciones de los mercados actuales.

De acuerdo a la NC ISO 9000:2015 (2015), la satisfacción del cliente es la percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus expectativas. Puede incluso que estas expectativas sean conocidas o no por la organización, e incluso pueden no ser declaradas por el cliente, quien percibe su satisfacción una vez que recibe el producto o servicio.

Una logística adecuada dentro de la empresa y a lo largo de toda la cadena de suministro, permite que el cliente encuentre lo que quiere cuando lo necesita, así que supone una potente herramienta para fidelizar clientes y para diferenciarse de la competencia. (Candelaria, 2014)

1.3.4- Mejora

Resulta importante abordar el principio de Mejora, por ser un elemento esencial para el éxito organizacional, pues, según NC ISO 9000:2015 (2015), tiene como base racional la de mantener los niveles de desempeño y reaccionar a los cambios en las

condiciones internas y externas para la creación y aprovechamiento de las oportunidades

1.4- Logística. Aspectos conceptuales.

Acevedo y Gómez (2001) describen a la logística como la acción del colectivo laboral dirigida a garantizar las actividades de diseño y dirección de los flujos material, informativo y financiero, desde sus fuentes de origen hasta sus destinos finales, que deben ejecutarse de forma racional y coordinada con el objetivo de proveer al cliente los productos y servicios en la cantidad, calidad, plazos y lugar demandado, con elevada competitividad y garantizando la preservación del medio ambiente.

Lamb et.al (2002), la conceptualiza como un proceso de administrar estratégicamente el flujo y almacenamiento eficiente de las materias primas, de las existencias en proceso y de los bienes terminados, del punto de origen al de consumo.

Por su parte, Muñoz (2005) afirma que la logística es aquello que abarca todas las actividades relacionadas con el traslado y almacenamiento de productos entre sus puntos de adquisición y sus puntos de destino.

Quequezana (2020), más de una década después, continúa sobre la misma línea enunciando que la logística se entiende como la capacidad de movilizar bienes y servicios de los productores a los consumidores, demostrando que la línea conceptual ha evolucionado sin perder su esencia.

En las definiciones referenciadas se aprecia que, a medida que han avanzado los años, el concepto de logística se ha ido enriqueciendo, pero casi todos los criterios apuntan a que hay que tener en cuenta las necesidades del cliente objetivo, así como los flujos materiales, monetarios y de información distribuidos por actividades, las cuales deben estar correctamente diseñadas o planificadas si se desea obtener resultados empresariales favorables.

Atendiendo a la necesidad de tomar como basamento referentes actuales, para la presente investigación se decide emplear la definición de Oramas et.al (2022), quienes plantean que la logística se define como el sistema de actividades flexibilizadas, coordinadas y mejoradas continuamente, organizadas por ciclos, que permiten la

creación de un producto o la prestación de un servicio para un mercado meta, concluyendo cada ciclo solo cuando la entidad proveedora conoce el grado de satisfacción del cliente con su oferta. Estas actividades incluyen la gestión del aprovisionamiento de la producción y su distribución, dígase compras de bienes y servicios, transporte, almacenamiento e inventario de mercancías y su financiamiento; así como de los flujos de información, todo esto sin comprometer ni la rentabilidad del negocio ni la confianza del cliente, y reduciendo los efectos dañinos al medio ambiente.

A la duración de la secuencia de actividades que se desarrolla en el marco del sistema logístico, desde el o los proveedores hasta el cliente final del sistema, se les denomina ciclo logístico. Estos ciclos funcionan también como medidores de eficiencia de los procesos logísticos, de forma tal, que mientras menor tiempo transcurra en ellos, más eficiente será el proceso logístico.

Detrás de esta secuencia de actividades, para su funcionamiento, se halla el soporte conocido como sistema logístico, el que se define según Acevedo y Gómez (2001), como la red de unidades autónomas y coordinadas que permitan garantizar la satisfacción de los clientes finales en el tiempo, calidad, cantidad y costos demandados.

Este sistema tiene como misión llegar al cliente en el momento demandado con el producto necesitado y a un costo ventajoso para este, razón por la cual puede considerarse como punto central de la logística al producto, ya que es el conjunto de percepciones y características que dan satisfacción al cliente y que se mueve a través de todo el canal logístico.

1.4.1- Logística empresarial y gestión logística.

En 1998, el Council of Logistics Management (CLM) modificó la definición de logística empresarial estableciendo que es la parte del proceso de la cadena de suministro que planifica, implementa y controla el eficiente y eficaz flujo y almacenaje de bienes, servicios e información relacionada, desde el origen hasta el consumidor para poder cumplir con los requerimientos de los clientes.

Un quinquenio después, Ballou (2004) expresó que la logística empresarial es solo un parte de la cadena de suministros, pues la SCM (Supply Chains Management) abarca

todas las actividades relacionadas con el flujo y transformación de bienes, desde la etapa de materia prima hasta el usuario final, así como los flujos de información relacionados. Enfatiza las interacciones de la logística que tienen lugar entre las funciones de marketing, logística y producción en una empresa, y las interacciones que se llevan a cabo entre empresas independientes legalmente dentro del canal de flujo del producto.

Coyle et.al (2009), reafirma esta idea al plantear que la logística empresarial es la parte de la cadena de suministro encargada de la planeación, implementación y control de los flujos de información, productos y dinero desde el punto de origen hasta los de consumo.

Con una perspectiva un poco diferente, la Cámara de Comercio de Medellín (s.f), asegura que la gestión logística empresarial es la encargada de administrar las cadenas de suministro para facilitar el flujo de mercancías de un lugar a otro.

Luego García (2022), añade que la gestión logística implica el arte de coordinar y dirigir una organización en función de la logística, teniendo en cuenta la política y objetivos de la logística empresarial, la planificación, el aseguramiento, el control y la mejora del proceso logístico, a partir del enfoque a procesos e integrando, coordinando y sincronizando cada proceso, actividad y/o servicios que se ejecuten en las organizaciones. En las empresas esta gestión se enfoca en cuatro subsistemas principales: aprovisionamiento, producción, distribución y reutilización.

Siguiendo la línea, es necesario resaltar la pertinencia de lo expresado por la Cámara de Comercio de Medellín (s.f), al añadir como un quinto subsistema, el servicio al cliente.

Tras el análisis conceptual realizado, se concluye en que la logística de la empresa subyace dentro de las cadenas de suministro, sin embargo, estas últimas son gestionadas a partir de la logística empresarial.

1.5- Cadenas de suministros. Conceptualización

La cadena de suministro es la entrega al cliente de valor económico por medio de la administración sincronizada del flujo físico de bienes con información asociada de las fuentes de consumo (LaLonde, 1994).

Cooke (1997) amplía este concepto al plantear que la cadena de suministro es la coordinación e integración de todas las actividades asociadas al movimiento de bienes, desde la materia prima hasta el usuario final para crear una ventaja competitiva sustentable. Esto incluye la administración de sistemas, fuentes, programación de la producción, procesamiento de pedidos, dirección del inventario, transporte, almacenaje y servicio del cliente.

Resulta interesante la definición de Jiménez & Hernández (2002), quien deja de ver a las cadenas de suministro como una coordinación de actividades, para verlas como el conjunto de empresas integradas por proveedores, fabricantes, distribuidores y vendedores (mayoristas o detallistas) coordinados eficientemente por medio de relaciones de colaboración en sus procesos clave.

Luego, con una perspectiva incluso más abarcadora, Díaz & Pérez (2012) la definen como una red de abastecimiento donde las empresas adquieren los insumos y materias primas necesarias para cumplir con su producción diaria y que de igual manera son un grupo de entidades independientes que han establecido relaciones de colaboración entre ellas, dada la necesidad de satisfacer la demanda de determinados productos o servicios que tienen sus clientes.

Todas estas definiciones confluyen en ciertos elementos que pueden ser identificados como características de las cadenas de suministro: la coordinación entre distintos eslabones o actores y la generación encadenada de valor para satisfacer al consumidor final.

1.5.1- Gestión de cadenas de suministro

En el Global Supply Chain Forum de 1998, la gestión de la cadena de suministro se define como la integración, desde el consumidor final hasta los primeros proveedores, de los procesos de negocio clave que proporcionan los productos, servicios, e información que aportan valor al consumidor final.

En este sentido, resulta necesario abordar el concepto de cadena de valor, que, en esencia, es una forma de análisis de la actividad empresarial mediante la cual se descompone una empresa en sus partes constitutivas, buscando identificar fuentes de

ventaja competitiva en aquellas actividades generadoras de valor (Porter, 1995). Por ende, puede decirse que una cadena de valor preexiste en una cadena de suministro.

Como base conceptual, aparece la definición de Llor & Romero (2020), con un punto de vista más acertado y moderno, quienes afirman que la gestión de las cadenas de suministro consiste en el seguimiento, información y administración de todos los implementos y materias primas necesarias que requiere una empresa para su funcionamiento. Este concepto se ajusta perfectamente al objeto de estudio de la presente investigación.

En la práctica, una cadena de suministro se caracteriza por estar compuesta por una cantidad determinada de elementos clave relacionados entre sí cuyas relaciones hacen posibles determinados procesos. Dicha integración consigue conformar un sistema ordenado con relaciones muy estrechas entre los elementos del sistema.

Resulta necesario analizar las empresas en función de sus procesos y estableciendo relaciones internas y externas de cliente-proveedor, lo que permite evaluar el desarrollo y la integración logística alcanzada por estas en términos de la cadena de valor y de la cadena de suministro. Desde esta perspectiva, es necesario abordar lo expresado por Sorto (s. f.), quien afirma que el desarrollo de relaciones de valor y colaboración que las empresas logren concretar con sus aliados, puede ser considerado como uno de los aspectos más importantes para la creación de ventajas competitivas.

En las redes de suministro, las empresas pueden adquirir con mayor facilidad los insumos que necesitan o bien integrar actividades económicas dispersas en distintas regiones. En este sentido, como expresa Benavides (2019), un sistema productivo integrado será competitivo a partir de la acción combinada de todos los que participan, directa o indirectamente, en el sistema. De aquí que el sector del turismo, y en especial, la hotelería, sean altos exponentes de la necesidad de gestión de estas redes.

Al gestionar cadenas de suministro, resulta necesario tener claridad sobre los elementos que se exponen a continuación: las fases, las actividades, los facilitadores y las principales trabas. De esta forma, se tienen las bases para diseñar estrategias de gestión verdaderamente efectivas.

Las fases, en primer lugar, son etapas que se encuentran conectadas entre sí, las cuales se deben cumplir con rigurosidad para que de esta forma se puedan obtener los resultados satisfactorios que se esperan en un proceso productivo, como indica Aponte et.al (2012), están conformadas por la fase de aprovisionamiento o abastecimiento de materias primas, la fase de producción y la fase de entrega o distribución, las cuales se describen de la siguiente manera:

-Fase de aprovisionamiento: es la que comprende los eslabones donde se obtiene la materia prima; gestionándola entre los puntos de adquisición (proveedores iniciales) y las plantas de procesamiento.

-Fase de procesamiento: es la que integra los eslabones que se encargan de transformar los materiales para convertirlos en un producto de valor para el cliente.

-Fase de distribución: incluye los eslabones que se encargan de trasladar el producto final hasta los lugares de venta para que sea almacenado y posteriormente vendidos al consumidor

Para asegurar el éxito de estas fases, es necesario que se apliquen una serie de actividades que permitan elaborar un producto para el cliente, bajo las condiciones deseadas, con la calidad requerida, en el momento justo y a un bajo costo.

Dentro de una cadena de suministro se desarrollan ciertas actividades claves, que son ejecutadas con el propósito de hacer posible que los procesos productivos de la empresa se cumplan a cabalidad y según lo planificado. De acuerdo con Camacho et.al (2012), las actividades de la cadena de suministros consisten en: selección de compras, la programación de la producción, los pedidos por emergencia, el cumplimiento de los pedidos, los traslados y despachos de recursos y de suministros que se poseen y que rotan dentro de las organizaciones, proceso de análisis de

existencias, seguimiento de fallas en componentes, la recepción y la administración de inventarios, la facturación y la emisión de recibos, la administración de garantías y las actividades que hacen referencia al procesamiento de pagos.

En cuanto a estructura, la cadena de suministro debe ser concebida desde una perspectiva de integración empresarial con el propósito de mejorar los niveles de servicio al cliente. Es por ello que Vega & Pérez-Pravia (2022) identifican dos factores facilitadores de gestión de cadenas de suministros:

- El desarrollo de sistemas y tecnologías de información: Los avances en el desarrollo de la tecnología se han basado principalmente para lograr el control de las existencias. Dichos sistemas permiten vincular el consumidor final con el proveedor y permite que este reaccione, muchas veces en tiempo real a los cambios que se producen en el mercado.
- Relaciones de colaboración en la cadena de suministro: Las funciones logísticas deben estar integradas, pues es la clave que permite crear vínculos más estrechos entre los distintos elementos que intervienen en la generación de ventajas competitivas.

Para la gestión de cadenas de suministro, así como para cualquier proceso de gestión, se necesita tener en cuenta la perspectiva de riesgo, la que se determina a partir de la identificación de problemas comunes. Como menciona Santiago (2006), entre los problemas más recurrentes al tratar gestionar una cadena de suministros se encuentran los siguientes:

- La brecha cultural dentro de las mismas empresas que dificulta la incorporación de los nuevos paradigmas y estándares globales de colaboración entre distintas empresas.
- El recelo natural que entre los eslabones económicos o empresariales se puede presentar al tratar de compartir información sobre procesos internos considerados estratégicos.
- El establecimiento de una cadena de suministros implica la creación de corporaciones virtuales.

-Las restricciones jurídicas, políticas, tecnológicas y económicas de un determinado país pueden también influir en la factibilidad de un proyecto de integración de cadenas de suministros.

De ahí que resulte necesario realizar estudios de diagnóstico con periodicidad, que permitan identificar problemáticas y posteriormente, diseñar vías de solución.

1.6- Diagnóstico empresarial.

De acuerdo a Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), a la hora de realizar un diagnóstico es de suma importancia, lograr la claridad conceptual del problema de investigación y la problemática que se va a enfrentar para posteriormente pasar a la recolección de datos; a las entrevistas a actores clave; la observación a sitios, eventos, procesos y actividades que se relacionen con la problemática; así como la revisión de documentos y materiales pertinentes que proporcionen todos los datos necesarios, los cuales después de ser analizados son incluidos en el reporte del diagnóstico que se presenta a los participantes para agregar datos, validar información y confirmar hallazgos (dígase categorías, temas e hipótesis) que permitan finalmente transitar a la elaboración de un plan para implementar soluciones o introducir el cambio o la innovación.

Aplicado al ámbito empresarial, Portugal (2017), plantea que dentro de las empresas un diagnóstico parte de un problema, con la intención de hallar las causas, definir el estado actual de la organización y generar soluciones que pueden ser planes de mejora o estrategias. Entonces el diagnóstico empresarial tiene como finalidad detectar las debilidades, amenazas o posibles fortalezas dentro de la organización. Esto permitirá tener unos resultados claros, que sirvan para tomar decisiones en el factor tiempo para reestructurar la organización y cumplir con las metas proyectadas.

CAPÍTULO II: CONTEXTO Y METODOLOGÍA DE TRABAJO

2.1- Caracterización del Hotel Meliá Cohiba

2.1.1- Breve reseña histórica del Hotel Meliá Cohiba

El Hotel Meliá Cohiba, es un moderno, majestuoso y acogedor hotel propiedad del Grupo Hotelero Cubanacán y administrado por la cadena hotelera española Meliá Hotels International Cuba. Está ubicado en el Vedado, justo frente al malecón habanero, y cercano al principal circuito cultural de La Habana. A lo largo de 29 Años se ha cultivado la vida del Hotel Meliá Cohiba, pero sin dudas desde sus inicios, en el enclave histórico del área seleccionada y en la construcción misma, fueron engendrados pasajes que sustentan el andamiaje de esta obra turística.

2.1.2- Principales servicios y potencialidades

La entidad Meliá Cohiba opera bajo propiedad del Grupo Hotelero Cubanacán S.A y es administrado y comercializado mediante la modalidad de Contrato de Administración o Gestión Hotelera por Meliá Hotels International. En virtud de este contrato, la cadena española se hace responsable de la gestión integral del hotel lo que posibilita la transferencia de know-how y el acceso a nuevos mercados, así como novedosas tecnologías y acciones de publicidad, además de disponer de una imagen de marca bien posicionada y de reconocido prestigio internacional. De esta forma Meliá Hotels International Cuba asume el riesgo de imagen, mientras que la parte cubana corre con el riesgo financiero y operacional.

Según refiere el Departamento Comercial de la Instalación (2023), es un hotel 5 estrellas, ideal para viajes de negocios, bodas y lunas de miel. Tiene un total de 462 habitaciones de tipología clásica, junior suite, suite y master suite. Cuenta con un servicio The Level, con planta exclusiva y servicios altamente personalizados.

Además, cuenta con una gran área de eventos con salas multipropósitos que lo convierten en un referente para la realización de congresos y convenciones en La Habana. Propone excelentes ofertas gastronómicas en sus diferentes restaurantes: "Med" (de cocina internacional), "Aqua's Bar" (snack bar del área de la piscina), "Lobby bar Gran Añejo", "Buffet Plaza Habana", "Casa del Habano", "Expresso Bar" y restaurante italiano "La Piazza".

Por otra parte, entre los servicios opcionales se hallan: *room service* (Servicio de habitación), eventos y banquetes, wifi, shuttle hacia la Habana Vieja, servicios médicos, cóver de pasadía en la piscina, servicios de lavandería, masajes, servicio de minibares, servicio de parqueo, casa de cambio y conserjería.

Dentro de las instalaciones hoteleras de Cubanacán en La Habana, el Meliá Cohiba es uno de los hoteles mayormente demandados por los visitantes para su estancia en el destino, al punto en que, de acuerdo con la Subdirección General del Hotel (parte cubana), está vendido a más de un 80% en todo el tiempo restante de la actual temporada baja. Sin embargo, solo la mitad de las habitaciones se encuentran en orden, pues el hotel, se encuentra aún en proceso de remodelación tras su reapertura.

2.1.3- Estructura organizativa

El Hotel Meliá Cohiba posee una estructura funcional para la organización de la actividad, control de personas, de procesos claves y la toma de decisiones en los aspectos fundamentales. La dirección está dividida entre responsabilidades estratégicas y operativas de forma tal que la segunda (administración de Cubanacán) se subordina a la primera (administración de Meliá). Luego, a esta subdirección encargada de la parte operativa del hotel se subordinan tres mandos encargados de dirigir las restantes áreas. Se puede relacionar a una estructura de mando asociada al control de procesos claves, estratégicos y de apoyo. En cuanto al proceso logístico de la empresa, cabe destacar como directivo asociado al Jefe de Compras. (Anexo 1)

2.1.4- Proyección estratégica definida por la entidad

Misión: “Somos un hotel urbano líder de la cadena Meliá Cuba Internacional. Concebido para hombres de negocios, ocio, eventos e incentivos. El hotel combina su privilegiada ubicación geográfica, las facilidades de salones, centro de negocios y pisos ejecutivos con el sello propio de su servicio. Nuestro mayor compromiso es la plena satisfacción de nuestros clientes externos e internos”.

Visión: “Convertirnos en el mejor hotel urbano de la cadena Meliá en América, al lograr los mayores índices de satisfacción con un personal altamente motivado y comprometido”.

Existen deficiencias en la concepción de la misión y la visión de la instalación, primero, porque no se les conoce e identifica por el personal como elementos cruciales para el desempeño global de la organización y, en segundo lugar, por la concepción incorrecta de ambos elementos. En el caso de la misión, si bien se alega el ser un hotel, se divaga luego y no se enfatiza que su principal razón de ser es prestar un servicio de alojamiento a un segmento de clientes específicos, esto último sí declarado. Por otra parte, la visión, esta debe ser alcanzable en un plazo determinado y razonable más que soñadora. Se considera que antes de aspirar a ser el mejor hotel urbano de Meliá en América, debería ser en el destino en que se enclava, en este caso La Habana o Cuba, y en un período de tiempo medible.

Valores compartidos:

- Empatía que expresa el carácter afable y familiar, que entusiasma a los clientes.
- Competencia, expresada por una alta preparación, una gran experiencia y capacidad de solucionar problemas.
- Todo ello en una cultura de compromiso con la organización.

Objetivos Estratégicos:

Dentro de su Planeación Estratégica como instalación, no se recogen directamente los objetivos estratégicos, por lo que los trabajadores no conocen directamente hacia qué propósito debe dirigirse su trabajo. Sin embargo, alegan guiarse tanto por los objetivos de la cadena Meliá como por los de Cubanacán S.A resaltando los elementos siguientes:

- 1- Maximizar la eficiencia empresarial que permita alcanzar los niveles de rentabilidad planificados.
- 2- Elevar la competitividad del producto turístico ofertado, sobre la base de altos estándares de calidad.
- 3- Elevar las competencias del personal que fortalezca su desempeño profesional y estimule su compromiso con la instalación.

Objeto Social:

El objeto social del Hotel Meliá Cohiba, aprobado en la escritura notarial No. 3192, de fecha 26 de Noviembre del año 2004, emitida por la Notaría Especial del MINJUS de la República de Cuba, Municipio Plaza de la Revolución, consiste en:

1. Operar, promover, y comercializar instalaciones hoteleras y extrahoteleras propias o de terceros, de distintas modalidades y categorías en Cuba o en el extranjero, pudiendo ejecutarlas agrupándolas bajo distintas marcas que actuarán como nombre comercial.
2. Prestar, promover, y comercializar de forma mayorista y minorista, los servicios de alojamiento, gastronómicos, recreativos y otros propios de las actividades hoteleras y extrahoteleras, en moneda libremente convertible, y con las autorizaciones correspondientes en moneda nacional, bajo los mecanismos de cobros y pagos establecidos en el país.
3. Vender, promover, y comercializar de forma minorista mercancías promocionales y artículos propios del producto ofertado y de sus marcas en sus instalaciones.
4. Otorgar franquicias para la comercialización de sus productos, servicios y marcas en Cuba y en el extranjero.
5. Realizar la importación según la nomenclatura aprobada por el MINCEX.
6. Arrendar locales y espacios en sus instalaciones.

Política de Calidad:

El hotel Meliá Cohiba trabaja para gestionar las experiencias de sus clientes y homogeneizar las funciones del área a nivel global. Asume todos los aspectos ligados a las diferentes marcas, su correcta implementación y la atención a los clientes basado en un enfoque emocional, tangible e intangible asegurando un lugar privilegiado en la memoria de los huéspedes. Guest Experience (GEX), unifica servicios compatibles para facilitar experiencias memorables y se ofrece liderazgo a la atención al cliente, favoreciendo la implementación constante de los estándares de marca (Manual de Procedimientos del Meliá Cohiba, 2023).

Política Comercial:

No se cuenta con una política de comercialización propia a nivel de entidad, se trabaja con la establecida por la cadena Meliá Hotels International a nivel corporativo, la que fue consultada pero no se expone en este informe por acuerdo de confidencialidad de la cadena extranjera.

A modo conclusivo, se detectan como insuficiencias el desconocimiento de los objetivos estratégicos de la entidad por sus trabajadores, que si bien conocen a modo general sobre que líneas estratégicas deben guiar su trabajo, no tienen plazo de cumplimiento o formas de medir su accionar correspondiente al alcance de un objetivo. No se hallan determinados los Factores Claves de Éxito (FCE) ni las Áreas de Resultados Clave (ARC). Además no cuentan con un Mapa de Procesos que describa y englobe todos los procesos de la entidad.

2.2- Metodología de trabajo.

2.2.1- Clasificación de la Investigación.

Existen, de acuerdo con Hernández- Sampieri y Mendoza (2018), cuatro alcances de la investigación científica: exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo, ordenándose de menor a mayor en cuanto a profundidad. Los estudios exploratorios se desarrollan basados en fenómenos, variables o problemas poco estudiados, o de los cuales se tienen dudas o elementos incompletos, sobre los que se generan hipótesis para indagar. De esta forma, sirven de base para estudios de mayor amplitud y profundidad.

Por su parte, los estudios descriptivos tienen como propósito especificar propiedades y características de conceptos, fenómenos, variables o hechos en un contexto determinado, para caracterizar y definir a la variable o fenómeno objeto de estudio. Mientras, los estudios correlacionales se inclinan sobre el fin de conocer el grado de relacionamiento o asociación de dos o más elementos, dígase variables, fenómenos, categorías, en un contexto particular. Llevan implícita la predicción.

Por último, los estudios explicativos existen para determinar las causas de los eventos y fenómenos de cualquier índole, mediante el establecimiento de relaciones de

causalidad entre conceptos, variables, hechos o fenómenos en un contexto específico, de forma tal que conducen al entendimiento de problemas.

Esta investigación, según su nivel, es *descriptiva*, pues se enfoca en caracterizar y definir un fenómeno o proceso, como es la gestión de cadenas de suministro, en un contexto determinado, que sería, en cuanto a tiempo, el año 2023 y lugar, en el hotel Meliá Cohiba, considerando la información recopilada de forma independiente sobre los principales elementos asociados a la gestión de cadenas de suministro en el hotel.

Por otra parte, los estudios se organizan bajo otro criterio clasificatorio basado en la forma de procesar la información adquirida. De acuerdo con Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), existen tres enfoques de la investigación bajo este concepto: cuantitativo, cualitativo y mixto.

La investigación cuantitativa utiliza la recolección de datos con base en medición numérica y análisis estadístico, con el fin de probar teorías e hipótesis; mientras tanto, la investigación cualitativa describe un proceso que comienza con la revisión de antecedentes en el tema sobreponiendo esta información a los resultados de la recolección y análisis actual de los hechos o fenómenos, todo ello para generar una teoría capaz de justificar el problema identificado.

El enfoque mixto, por su parte, es una conjugación de los dos anteriores, por lo que implica la recolección y análisis de datos, tanto cuantitativos como cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información recabada y lograr un mayor entendimiento del fenómeno objeto de estudio (Santamaría 2022).

Particularmente, esta investigación posee un enfoque mixto, pues emplea de forma simultánea los análisis cuantitativos y cualitativos en la búsqueda de resultados para confirmar la Idea a Defender. Es decir, el diagnóstico realizado se erigió tanto sobre la recolección de datos numéricos procedente de la aplicación de la lista de chequeo para la calificación de módulos que describen principales problemáticas y causas correspondientes, al tiempo en que se analizan, junto a los resultados de las

entrevistas, observación científica y encuestas aplicadas, desde un enfoque cualitativo para la exposición de resultados.

2.2.2- Trayectoria metodológica de la investigación.

La presente investigación se dividió en cuatro fases que responden a los cuatro objetivos específicos trazados para la investigación.

Figura 1: Trayectoria metodológica de la investigación.

Fase I: Fundamentación teórica de la investigación.

Esta es la fase inicial, la que se desarrolló a partir de la revisión bibliográfica para fundamentar en teoría los temas a tratar en la investigación. Esta revisión bibliográfica se erigió sobre la búsqueda y estudio de libros, revistas, artículos e informes científicos de carácter empírico, teórico, crítico y metodológico sobre la gestión de cadenas de suministro en la actividad hotelera.

Para esta etapa se tuvo en cuenta los 10 axiomas de revisión de la literatura propuesto por Taylor & Protcher (2016).

1. Distinguir lo que se ha hecho de lo que se necesita hacer.
2. Descubrir variables importantes, relevantes al tema.
3. Sintetizar y adquirir una nueva perspectiva.
4. Determinar la relación entre ideas y la práctica.
5. Establecer el contexto del tema o problema.
6. Racionalizar el significado del problema.
7. Valorar el vocabulario sobre el tema.
8. Relacionar ideas y teorías con las aplicaciones.
9. Identificar la metodología principal y las técnicas de investigación que se han usado hasta el momento.
10. Colocar la investigación en un contexto histórico para demostrar familiaridad con los últimos adelantos.

Para el desarrollo de esta fase se emplearon dentro de los métodos teóricos, el *Método histórico*, el cual fue fundamental, pues permitió comprender la evolución de los fundamentos teóricos de la investigación, desde lo clásico a lo moderno, permitiendo argumentar las características (coincidencias, divergencias, insuficiencias, teorías y procesos) de la gestión de cadenas de suministro y sus principales componentes, así como sus particularidades en la hotelería. Además, permitió, desde la concepción del fundamento teórico, comprender, argumentar y comparar las etapas evolutivas del objeto de estudio a nivel mundial y en Cuba, facilitando el entendimiento de la trayectoria del hotel Meliá Cohiba como precedente que sustenta la situación actual.

De igual forma, los siguientes procedimientos del pensamiento lógico resultaron de gran utilidad:

El *Analítico-Sintético*: posibilitó el procesamiento de la información extraída de la bibliografía consultada sobre el tema de investigación, así como también facilitó la caracterización del hotel Meliá Cohiba, así como el diseño de los instrumentos a utilizar para realizar el diagnóstico. Por último, este proceso permitió la interpretación de

resultados obtenidos de la aplicación de los instrumentos y la exposición de resultados de forma estratégica, para el posterior arribo a conclusiones.

El *Inductivo-Deductivo*: permitió determinar, a partir de una situación identificada en el diagnóstico de gestión de cadenas de suministro, sus posibles causas y viceversa. Igualmente facilitó el procesamiento de resultados luego de la aplicación de los métodos y técnicas designados, a partir del basamento en referencias generales a nivel nacional e internacional.

Fase II: Descripción de la situación de la gestión de las cadenas de suministros en el hotel Meliá Cohiba.

Para el desarrollo de esta fase se emplearon métodos y técnicas como:

La *observación científica de acción participativa moderada*: de acuerdo con Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), incluye la participación en algunas de las actividades, no en todas, y se sustenta en una guía de observación que contempla los elementos de importancia a considerar durante la investigación. Se destaca la participación como invitada en Reuniones de Contratación, así como la vinculación a los procesos de comercialización, compra, calidad y gestión del capital humano desarrollados en el hotel, así como la participación en Talleres realizados entre el Grupo de Trabajo Científico Estudiantil LogiStur de la Facultad de Turismo y la Representación Territorial en La Habana del Grupo Hotelero Cubanacán.

La *revisión documental*: para las fuentes de información primaria concerniente al tema de la gestión de las cadenas de suministros en el hotel como: Planeación Estratégica, Objeto Social, Manuales de Procedimientos, Política de Calidad y Evaluación de Proveedores.

El *método encuesta*: Se realizaron *entrevistas personales semi-estructuradas con preguntas abiertas* a tres de los mandos de la instalación seleccionados por conveniencia, sobre el nivel de conocimiento e implicación en el estado actual de la gestión de cadenas de suministro y sus aspectos claves. Las entrevistas fueron aplicadas al Director Adjunto, a la Jefa de Departamento de Guest Experience (Calidad) y al Jefe de Compra.

Como herramienta principal de diagnóstico, se aplicó una lista de chequeo a partir de un análisis conjunto y resumido de los ítems del Modelo Referencial para la Logística Competitiva y del Modelo de Redes de Valor, para un resultado de 11 módulos y 101 ítems (Anexo 6), contando con la metodología propuesta por García (2022) con las siguientes etapas:

1. Reunión de inicio:

Se realizó la reunión de inicio con la alta dirección del Hotel Meliá Cohiba donde se determinó como objetivo diagnosticar la gestión de cadenas de suministro en el hotel.

2. Conformación del equipo de trabajo:

Para ello se tuvo en cuenta la población, que son los 13 miembros del Consejo de Dirección del hotel. La muestra fue considerada a partir de los directivos y mandos intermedios con relacionamiento directo a la gestión de cadenas de suministro en la entidad. En el caso del departamento de Compra, se seleccionó para integrar el equipo de trabajo al especialista principal, por ser la persona de mayor experiencia en el departamento. Para ello, se empleó un muestreo no probabilístico por conveniencia a partir de los siguientes criterios de selección:

- Experiencia superior a 5 años en hotelería dentro del sector del turismo.
- Conocer reglamentos que rigen la entidad relacionados con la prestación del servicio, compra, almacenamiento y distribución interna.
- Demostrar profesionalidad en la labor que desempeña.

De forma tal que el equipo quedó compuesto por la autora junto a los mandos siguientes:

NOMBRE	CARGO	AÑOS DE EXPERIENCIA
Ruber Gómez Gómez	Director Adjunto del Hotel Meliá Cohiba	16 años en hotelería y 6 en puesto directivo
Yulima López Balón	Directora de Capacitación de Recursos Humanos	15 años

Anabel Arencibia	Directora de Guest Experience (Calidad)	7 años
Jorge Rivero	Especialista de Compra	35 años

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 1: Equipo de Trabajo.

3. Selección y revisión de los documentos rectores a emplear.

Se seleccionaron los documentos rectores que rigen los diferentes procesos seleccionados por la casa matriz Cubanacán, la Cadena Hotelera Meliá y el Ministerio de Turismo, relacionados directa o indirectamente con el tema de gestión de cadenas de suministro. Entre ellos: los Manuales de Procedimientos de la instalación y de la cadena extranjera que la administra, relación de proveedores, evaluación de proveedores, la Norma Cubana ISO 9000:2015, la Norma Cubana 127:2014 y la Resolución 47/2020 del Ministerio de Comercio Interior.

4. Aplicación de la lista de chequeo.

Se evaluaron los 11 módulos de la lista de chequeo para el diagnóstico de la gestión de cadenas de suministro en la entidad Hotel Meliá Cohiba, para lo que se contó con especialistas y personal designado para cada función (equipo de trabajo), tomando diferentes criterios de medida que permitieron identificar las principales fortalezas y debilidades. La lista de chequeo cuenta con 101 ítems y para la evaluación de cada uno se estableció una valoración del 1 hasta el 5, admitiéndose números enteros, donde (1) refiere muy mal/ muy bajo/ muy poco o no existente y (5) excelente/ muy alto/ muy elevada aplicación/ mucho.

5. Evaluación final del diagnóstico.

Se realizó un resumen de los resultados generales del estado de la gestión de cadenas de suministro en el hotel.

Fase III: Identificación de las principales causas de las deficiencias detectadas.

Una vez conocida la situación actual del Hotel Meliá Cohiba en relación a la gestión de cadenas de suministro en la entidad, se procedió al análisis causal con los

especialistas de la instalación de las principales deficiencias detectadas. Para ello se realizó un Diagrama causa-efecto, como herramienta que permitió examinar los elementos que intervienen en esta gestión, mediante una interacción de causa y efecto, ayudando a sacar a la luz las causas de la dispersión y además a ordenar la relación entre las causas que dan origen al problema específico.

Para la realización del Diagrama Causa-Efecto, se desarrollaron los siguientes pasos extraídos de un estudio de Santamaría (2022):

- 1) Se identificó el problema a analizar y se colocó en la extrema derecha (en la cabeza del pescado).
- 2) Se marcaron las espinas principales, teniendo en cuenta los módulos que constituyen las debilidades más significativas.
- 3) Se realizó una lluvia o tormenta de ideas, como técnica en grupo que permitió la generación de muchas ideas sobre el tema, por medio de las causas del problema complementando las versiones del mismo.
- 4) Se analizaron y seleccionaron las causas más probables, las cuales se colocaron en las espinas del diagrama.

Fase IV: Formulación de una propuesta de acciones de mejora.

A partir de los problemas y causas reflejados en el Diagrama Causa-Efecto, se presentó una propuesta de acciones, que permitirá trabajar en orden de erradicar o mitigar tales causas utilizando las fortalezas de entidad, en pos de minimizar o hacerles frente a sus debilidades.

CAPÍTULO III: ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS Y PROPUESTA DE ACCIONES.

3.1- Resultados de aplicación de entrevistas y observación científica.

Como resultado de la guía de observación y de la aplicación de entrevistas al Subdirector del Hotel Meliá Cohiba, al Especialista de Compra de mayor experiencia en la instalación y a la Jefa del Departamento de Guest Experience, se realizó un resumen de la situación actual del hotel con respecto a algunos elementos asociados a la gestión de cadenas de suministros.

La logística empresarial de la instalación se reduce a los procesos de Compra y Almacenamiento básicamente. Aunque no de forma descoordinada, esta área logística se trata de forma aislada e independiente de las restantes áreas estratégicas y funcionales del hotel, dejando a un lado el hecho de que todas necesitan recursos o información de parte de este departamento para poder operar. La Dirección del Hotel reconoce que no hay una marcada conciencia de gestión de la instalación como un flujo de recursos y procesos encadenados para un resultado final.

Las compras se realizan una vez a la semana, es decir los pedidos se realizan un día específico que suele variar, para ello cada área emite su solicitud a Compra con un tiempo de antelación similar a un punto de reorden, para que evitar que se agote el producto, de forma tal que, si esto sucede, existen grandes probabilidades de que sea responsabilidad de los proveedores y no de la instalación directamente.

Sucede además que, aunque los flujos de información son considerados bastante efectivos entre la instalación y los proveedores, no existe organización del trabajo de manera conjunta que permita mitigar, al menos en lo que depende de su gestión, la existencia de situaciones como la expresada anteriormente, que termine en la insatisfacción del cliente final.

La instalación, desde su reciente reapertura, ya no realiza Comité de Compras antes de llevar los acuerdos del departamento al Comité de Contratación. A este segundo solo se llevan los proveedores que necesiten ser licitados por la Casa Matriz del grupo Cubanacán, donde se aprueba un contrato macro, que luego se adapta a la entidad en un contrato específico que permite acordar entre hotel y proveedor los pormenores

de este. Una vez firmado este contrato, si se desea modificar el mismo en algo diferente a su sentido principal, se incorporan suplementos.

Al no realizarse este Comité de Compras, los análisis que deben sustentar la toma de decisiones con respecto a los proveedores no se realizan de forma efectiva, muchas veces, de acuerdo con lo observado, porque la cabeza regente de la actividad se encuentra arraigada a la operatividad por necesidades del hotel. De ahí que resulte necesario, reorganizar el departamento y que la persona más capaz ocupe una plaza de Gestor Logístico, y pueda gestionar el proceso de forma integral dentro de la instalación.

En este sentido, el proceso de selección y evaluación de proveedores no es el que más se controla en el hotel. En primer lugar, porque la gran mayoría de sus proveedores ofrecen productos y servicios únicos y especializados para el turismo y en segundo lugar, porque la actual situación de desabastecimiento nacional hace que la evaluación sea poco necesaria en este caso, pues ninguno cuenta con un desempeño óptimo.

No obstante, sí se realiza cuidadosamente cuando se habla de los nuevos actores económicos, puesto que la variedad de posibles opciones para un mismo producto exige la selección de los mejores en función de las necesidades, requisitos y estándares del hotel. Sin embargo, existen ocasiones en las que se selecciona el proveedor más expedito en términos legales, aunque no sea el de mayores ventajas para la instalación.

Destacar que los documentos que relacionan los proveedores y su evaluación, pudieron ser consultados por la autora, pero no expuestos en el informe, por acuerdos de confidencialidad de la administración extranjera de la cadena Meliá, que lo impiden.

El control de los inventarios se lleva a cabo eficazmente en la instalación, tanto en Zum Stock (sistema) como en tarjetas de estiba con fechas de entrada y salida, para garantizar una correcta rotación de los mismos, y se cumplen los principios de FIFO (first in, first out): primero en entrar, primero en salir y FEFO (first expire, first out): primero en expirar, primero en salir.

El personal encargado de gestionar las cadenas de suministros en la instalación, principalmente el departamento de compras, se encuentra conformado por un equipo de trabajo sólido integrado por un Jefe de Compras, dos Especialistas de Compra y tres operarios de almacén. El Jefe de Compras y los Especialistas cuentan con formación profesional pero su conocimiento sobre el proceso es empírico y experiencial. Sucede además que se autoperciben con una de las responsabilidades más grandes dentro de la instalación, por lo que se sienten en desventaja al recibir estímulos tanto económicos como de capacitación, con respecto a las restantes áreas.

En cuanto al nivel de conocimiento sobre el objeto de estudio, las entrevistas arrojaron que existe un conocimiento básico a nivel conceptual sobre la gestión de cadenas de suministros, desde la dirección hasta los procesos vinculados al propio aprovisionamiento logístico. Se declara además que la logística del hotel se gestiona a nivel de compra "apaga fuego", término empleado por los entrevistados para referirse a la gestión de aprovisionamiento logístico sobre la operatividad y sin planificación estratégica ni conjunta con los proveedores.

La presencia de alianzas con proveedores es prácticamente nula, solo a nivel de cadena, por la parte de Meliá, para la obtención de descuentos comerciales en algunos productos de la operación diaria del hotel. Sin embargo, la implicación de la administración extranjera en la logística es baja, la mayor parte operativa la lleva la administración de Cubanacán.

Con respecto a la incipiente gestión estratégica de los procesos asociados al aprovisionamiento a un nivel de cadenas de suministros, alegan que la compleja operatividad agravada por la situación actual del país, limita llevar a cabo los procedimientos al pie de la letra y sentarse a pensar y planificar estratégicamente el cómo proceder para aprovechar de forma óptima las potencialidades y fortalezas del hotel en cuanto a su proceso de Compra.

En cuanto a Gestión de la Calidad en la instalación cabe destacar que esta se encuentra designada por el nombre de Guest Experience (experiencia del cliente), por lo que la gestión se enfoca principalmente en evaluar la calidad de los servicios prestados directamente al cliente final, algo que realizan casi a la perfección.

A pesar de que el hotel no reporta gran cantidad de insatisfacciones generales, casi todas están asociadas a la variedad y calidad de los alimentos y bebidas en la instalación y a los pequeños problemas de mantenimiento que sacan de orden una habitación y hacen a la instalación incurrir en costos de no calidad.

La entidad no tiene certificado su Sistema de Gestión de la Calidad ni tiene identificado su Mapa de Procesos para poder implementar la gestión por procesos en la misma, una limitante indirecta de la gestión de cadenas de suministros.

Separado de Guest Experience, el control de calidad en los almacenes se lleva en el Registro perecedero, donde se localiza la fecha de vencimiento del producto y para las mercancías compradas los requisitos se estipulan en el contrato con los proveedores y de incumplirse se toman medidas por parte del hotel como la devolución de mercancías. En este último caso, se han dado ocasiones de incumplimiento del total de requisitos y la instalación ha aceptado la mercancía por necesidad de la misma para la operación diaria del hotel. Esto demuestra que la Gestión de la Calidad no se lleva de forma íntegra desde el proveedor hasta el cliente final y que no existe compromiso por parte de los proveedores de cumplir con la instalación.

En general, las respuestas a los entrevistados declaran que las principales problemáticas asociadas al proceso de suministración van sobre el bajo índice de surtido por proveedor por la situación actual de desabastecimiento general, los estándares de calidad requeridos que se incumplen por parte de los proveedores, la baja disponibilidad general de mercancías y las limitantes financieras y legales de contratación, todo esto agravado por la falta de pensamiento estratégico para mitigar los efectos de estas amenazas.

3.2- Resultados de la aplicación de la lista de chequeo para el diagnóstico de la gestión de las cadenas de suministros.

La aplicación de la herramienta lista de chequeo para el diagnóstico de la gestión de cadenas de suministros en el Hotel Meliá Cohiba, permitió conocer los elementos claros que causan las principales deficiencias a nivel de gestión de las cadenas de suministros en la instalación. Como criterio de medida para la determinación de

fortalezas y debilidades se tomaron los valores de 5 y 2 puntos respectivamente, siendo estos los límites de consideración en cada caso.

Módulo 1: "Desarrollo gerencial".

Este módulo obtuvo una puntuación de 3, es decir, una calificación regular. Esto indica que, aunque en general el aspecto administrativo de las cadenas de suministros en las que se integra el hotel no se halla como una de las principales debilidades del objeto de estudio, contiene aspectos que sí deben ser analizados.

La máxima dirección del hotel reconoce que no ha sido tema para la entidad, el hecho de gestionar su logística a un nivel más amplio que el empresarial, al que conciben como compra, almacenamiento y distribución, a pesar de las recurrentes contingencias que le limitan su óptima operación.

Por tanto, este desentendimiento de conciencia gerencial sobre la existencia de cadenas de suministros de las cuales la entidad es parte, explica la no existencia de un sistema de gestión que integre los eslabones de las cadenas y de indicadores de medición y estrategias asociadas que permitan llevar su control.

Fig. 2: Puntuación del Módulo 1: "Desarrollo gerencial"

Módulo 2: Coordinación estratégica.

Tener una de las puntuaciones más bajas, 2, ubica a la coordinación estratégica de las cadenas de suministros en una calificación de mal. Aunque en desconocimiento, a nivel de cadenas de suministro si están identificados los procedimientos y normas documentadas de operación, sin embargo, no se actualizan sistemáticamente ni se encuentran recogidos en un modelo de conocimiento que permita guiar las estrategias de operación. Tampoco las cadenas de suministro cuentan con un plan estratégico propio, ni con estrategias actualizadas en la planeación de la entidad, lo que deja toda la responsabilidad de gestión a la operatividad, sin una guía de planificación.

Fig. 3: Puntuación del Módulo 2: Coordinación Estratégica

Módulo 3: Tecnología de información y comunicaciones.

Este módulo obtuvo una puntuación regular de 3, sin embargo, aunque existen aspectos a ser analizados, esta evaluación de las TIC presenta una serie de potencialidades. A pesar de tener limitaciones con la sinergia tecnológica en todos los eslabones de las cadenas para compartir información, cuentan con la infraestructura para optimizar este proceso de flujo informativo y además, las mejoras en este sentido se contemplan en la planificación estratégica de la entidad.

Fig. 4: Puntuación del Módulo 3: Tecnología de información y comunicaciones

Módulo 4: Gestión de la demanda.

Este módulo obtuvo una puntuación de 4, es decir, se calificó de bien. Los pronósticos de demanda que se llevan a cabo por la instalación son conocidos por los restantes eslabones de las cadenas de suministro, teniendo en cuenta los factores adyacentes que causan variaciones en el período analizado. Ahora bien, esta evaluación no obtiene la máxima puntuación puesto que estos pronósticos no son actualizados sistemáticamente, sino que, en el caso específico de algunas cadenas de suministros como alimentos y bebidas, se opera de acuerdo a la ocupación y la planificación a muy corto plazo, a decir de la entidad, la gestión "apaga fuegos" de compra.

Fig. 5: Puntuación del Módulo 4: Gestión de la demanda.

Módulo 5: Desarrollo del personal.

El desarrollo del personal con respecto a las cadenas de suministro obtuvo una calificación de bien con 4 de puntuación. A modo general el personal relacionado a las cadenas de suministro, dígame ejecutivo, técnico y operativo en la entidad, tiene vasta experiencia y formación profesional de base, que le permite conocer los procedimientos y operar en la práctica de forma efectiva. Los recursos humanos asociados a esta gestión en el hotel son una fortaleza de la entidad para gestionar eficientemente desde la base las cadenas de suministro en las que se encuentra inmersa. Por esta condición, debe tenerse muy en cuenta la necesidad de capacitar, formar y estimular a este personal, elementos que resultaron calificados de regular durante la evaluación.

Fig. 6: Puntuación del Módulo 5: Desarrollo del personal

Módulo 6: Gestión de la innovación.

Este fue el segundo módulo con la puntuación más baja, 2 puntos. La innovación no es un tema que sea recurrente en la búsqueda de soluciones con respecto a la gestión de cadenas de suministro en el hotel. Las cadenas de suministro no cuentan con su Modelo de Conocimiento identificado, es decir con su relación lógica de temas cruciales alrededor del fenómeno. Por tanto, la gestión de la innovación no tiene sobre qué base erigirse y hacia dónde dirigirse. Un aspecto a destacar es que el hotel sí tiene en cuenta, desde su logística empresarial, las formas de reducción del impacto ambiental, aunque en este momento solo se ubique en niveles muy básicos.

Fig. 7: Puntuación del Módulo 6: Gestión de la innovación

Módulo 7: Gestión de inventarios.

Este módulo tuvo una calificación de bien, es decir, 4 puntos. La gestión de inventarios en la entidad cuenta con un buen nivel de gestión, como demuestra la alta puntuación de los elementos del módulo. Sin embargo, se identifican dos debilidades que demuestran que las deficiencias en este sentido se corresponden a la falta de integración de los participantes de las cadenas en cuanto a la gestión de inventarios a todo lo largo de las mismas. Lo primero, que todos los procesos y partes de las cadenas no tienen acceso o conocimiento sobre los inventarios del resto para planificarse en consecuencia y lo segundo, que es un resultado indirecto de ello, que estos inventarios no logran otorgar un alto nivel servicio al consumidor.

Fig. 8: Puntuación del Módulo 7: Gestión de inventarios

Módulo: 8. Integración de las cadenas de suministros.

Este módulo obtuvo una calificación de 2 puntos, evaluado como mal. Una vez más la planificación conjunta con respecto a la logística en las cadenas de suministros se posiciona como una debilidad. A pesar de ello, es necesario resaltar la eficiente gestión de los medios unitarizadores de carga a lo largo de las cadenas y el buen flujo informacional y de coordinación mantenido con los proveedores. Por otra parte, las principales debilidades se ven relacionadas con: la inestabilidad y bajo índice de surtido de los proveedores, la incipiente utilización de alianzas estratégicas y la poca integración de los planes logísticos de la entidad con los de los restantes eslabones de la cadena.

Fig.9: Puntuación del Módulo 8: Integración de las cadenas de suministros

Módulo 9. Desempeño de las cadenas de suministros.

Este módulo obtuvo una calificación de regular, con una puntuación de 3. Si bien los consumidores finales reconocen un precio aceptable en los productos resultantes de las cadenas y las ventas aumentan sistemáticamente tras la reapertura del hotel, reconocen también una aceptable pero no alta calidad en los productos acorde a la categoría de la instalación y la limitada disponibilidad de estos se refleja en la falta de variedad, que constituye un elemento recurrente en los estudios de satisfacción.

Fig. 10: Puntuación del Módulo 9: Desempeño de las cadenas de suministros

Módulo 10: Desarrollo del producto o servicio.

El desarrollo del producto o servicio se clasifica como regular, con 3 de puntuación general. Los productos resultantes de las cadenas de suministros sí se encuentran debidamente respaldados por marcas y patentes y cuentan con una imagen reconocida en el mercado, he aquí dos de sus fortalezas en este sentido. Sin embargo, no se realizan investigaciones para crear nuevos productos o mejorar los existentes a partir de las potencialidades identificadas en las cadenas de suministros, que se ajuste más al uso racional de los materiales y la energía de los que se dispone.

Fig. 11: Puntuación del Módulo 10: Desarrollo del producto o servicio

Módulo 11: Servicio al cliente.

El servicio al cliente se califica de bien con una puntuación de 4. Los análisis de satisfacción del cliente final se realizan sistemáticamente empleando un sistema de CRM controlado a nivel de la cadena Meliá. Además, el departamento de Guest Experience controla adecuadamente el tratamiento de quejas y sugerencias para cada segmento identificado. No obstante, es preciso destacar que el porcentaje de disponibilidad de los productos de forma estable para el cliente final es baja, aunque a simple vista no resulta notable gracias a la gestión innovadora del personal. De igual forma, a lo largo de las cadenas de suministro no se trabaja para introducir modificaciones que agreguen valor al cliente ni planes de mejora que contemplen su satisfacción.

Fig.12: Puntuación del Módulo 11: Servicio al cliente

3.1.3- Evaluación final de la lista de chequeo:

De los 11 módulos, 4 obtuvieron calificación de bien, 4 regular y 3 mal. Por lo que el hotel obtuvo una puntuación general de 3 puntos, para un nivel de madurez medio en temas de gestión de cadenas de suministro. Teniendo en cuenta los criterios límites tomados al inicio, se identificaron un total de 18 fortalezas y 38 debilidades, quedando identificadas más debilidades que fortalezas en la mayoría de los módulos, con excepción de Gestión de Inventarios, que obtuvo los mejores resultados, seguido de Desarrollo del personal, Servicio al cliente y Gestión de la demanda.

Por otra parte, la mayor cantidad de debilidades se hallaron ligadas al módulo de Coordinación estratégica, seguido de la Gestión de la Innovación y la Integración de las Cadenas de Suministros, a partir de los cuales se determinan las principales deficiencias de la instalación con respecto al objeto de estudio y, por consiguiente, sus posibles causas.

Fig. 13: Evaluación final de la lista de chequeo

Evaluación Final del Diagnóstico y principales causas de las deficiencias detectadas:

A partir de los resultados de las entrevistas, de la observación científica y de los elementos evaluados en cada uno de los módulos de la lista de chequeo aplicada, cabe afirmar que, en el Hotel Meliá Cohiba, la gestión de cadenas de suministros es ineficiente, a pesar de contar con notables fortalezas que, evidentemente no son utilizadas para atacar las debilidades.

La ineficiencia viene dada a partir de fallas en elementos cruciales como es el caso de la concepción integrada de gestión de las cadenas de suministro desde su elemento básico que es la gerencia logística a nivel de instalación. Por tanto, al no tenerse concebida a nivel de conciencia empresarial (en cada eslabón), no existe un Modelo de Conocimiento que permita identificar los basamentos claves de esta gestión.

La no existencia de este soporte guía, justifica dos de las deficiencias encontradas asociadas a la coordinación estratégica y a la gestión de la innovación, de forma tal que no existen estrategias de gestión de cadenas de suministro ni a nivel de instalación ni coordinadas con los planes de los restantes eslabones. Por la parte de la innovación, resulta imposible dar soluciones creativas a problemas de gestión, cuando no se tienen

claras las bases sobre las que se debe actuar. Y en cuanto al uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones se aprecian deficiencias en su empleo para optimizar la gestión integrada de estas cadenas, por lo que muchos procesos se ralentizan a lo largo de ellas.

Las escasas alianzas estratégicas existentes con proveedores y a lo largo de las cadenas y el bajo índice de surtido y estabilidad por cada proveedor, dificultan la integración del proceso de suministro desde el primer hasta el último eslabón de las cadenas de suministro, y por tanto, la gestión de las mismas para brindar un servicio competitivo al cliente final.

Los Recursos Humanos de las cadenas de suministro, especialmente los vinculados a la instalación hotelera Meliá Cohiba, no cuentan con grandes deficiencias de acuerdo a los aspectos evaluados, sin embargo, por la importancia del capital humano en todos los procesos vinculados a la gestión de cadenas de suministros, la autora decide mencionar como deficiencias del desarrollo del personal los elementos asociados a la limitada capacitación de los mismos y su percepción de desventaja en cuanto a estimulación, elementos que, sin duda alguna, entorpecen la gestión de cadenas de suministros basada en técnicas y modernos enfoques y la aplicación de las mejores prácticas.

En el Anexo 7 se pueden encontrar las deficiencias y causas asociadas en el Diagrama Causa-Efecto realizado.

3.3- Propuesta de acciones para la mejora de la gestión de cadenas de suministros en el Hotel Meliá Cohiba.

Tabla 2: Propuesta de acciones

ELEMENTOS DEFICIENTES	ACCIONES
Coordinación Estratégica	1- Diseñar el plan estratégico para la gestión las cadenas de suministro en el hotel.
	2- Introducir la elaboración conjunta de estrategias de gestión integradas entre el hotel y los proveedores.

Gestión de la innovación	1- Diseñar el Modelo de Conocimiento para las cadenas de suministro en el hotel.
	2- Estimular la cultura de la innovación en todos los procesos de la entidad, que involucre al capital humano en la creación, desarrollo y adopción de la misma.
Integración de las cadenas de suministro	1- Fomentar la creación de Alianzas Estratégicas con los proveedores existentes que persiga la estabilidad de los suministros y la obtención de otros beneficios comerciales.
	2- Crear programas de mejora de conjunto con los proveedores que permitan obtener beneficios comunes a la vez que se perfecciona la operación dentro de la cadena.
	3- Diseñar un Sistema de Gestión de cadenas de suministro que contemple políticas, objetivos, documentos rectores, indicadores y procedimientos que pauten la actividad.
Desarrollo del personal	1- Diseñar un plan de capacitación por niveles, en temas relacionados a la gestión logística y de cadenas de suministros, que logre darle a la práctica el complemento del conocimiento académico.
	2- Revisar la planificación de la estimulación del personal en la instalación.

Acciones sugeridas en base a otras problemáticas encontradas	1- Rediseñar la planeación estratégica del hotel, como base para el diseño de estrategias asociadas a la gestión de cadenas de suministro.
	2- Implementar la gestión por procesos en la entidad.
	3- Estimular la captación de los nuevos actores de la economía (MIPYMES y cooperativas), que permita diversificar la cartera de proveedores.

Fuente: Elaboración propia

Para que la gestión de cadenas de suministro en el hotel logre incidir de forma positiva en su desempeño organizacional, resulta medular que la administración se comprometa con el mejoramiento. Además, es necesario aclarar que la implementación de las acciones propuestas en este informe es decisión de la administración del hotel y es su responsabilidad designar la relevancia que amerite la solución de cada deficiencia en función de sus capacidades y recursos disponibles.

CONCLUSIONES

El diagnóstico realizado en el Hotel Meliá Cohiba permitió determinar los elementos que afectan la gestión de cadenas de suministro en la instalación, lo que sirvió como base para la realización de una propuesta de acciones de mejora sobre las principales deficiencias encontradas, por lo que se cumplió con el objetivo general de la investigación.

Además, se pudo arribar a las siguientes conclusiones:

- 1- La gestión de cadenas de suministro es un elemento de gran importancia en el desarrollo del turismo, y especialmente en la hotelería, como determinante innato de la calidad de los servicios y como factor clave para la óptima gestión del aprovisionamiento y por tanto del desempeño organizacional, por lo que se ubica como medidor de la competitividad dentro del sector.
- 2- El Hotel Meliá Cohiba presenta un desempeño regular (3 puntos) con respecto a la gestión de cadenas de suministro. Las principales deficiencias se asocian a la falta de enfoque estratégico de gestión, a la carente aplicación de la gestión de la innovación en pos del perfeccionamiento del proceso y a la incipiente integración de la instalación con los restantes actores de la cadena, en términos de manejo estratégico de la misma.
- 3- Las principales causas de las deficiencias detectadas se asocian a la inexistencia de planes estratégicos para la gestión de cadenas de suministro en la instalación y a la insuficiente integración de acción y gestión de la entidad con respecto a los restantes eslabones; a la ausencia de alianzas y planes de mejora con los proveedores y a la casi nula cultura de gestión de la innovación en la instalación hotelera.
- 4- Las acciones propuestas contribuirán a elevar el desempeño global de la instalación, puesto que las mismas fueron formuladas para solucionar de manera exhaustiva e integral las problemáticas identificadas, de forma tal que su implementación incidirá directamente en la competitividad de la instalación.

RECOMENDACIONES

- 1- Presentar los resultados de esta investigación al Consejo de Dirección del Hotel Meliá Cohiba, para su conocimiento y valoración.
- 2- Elaborar un plan de acciones a partir de la evaluación, por parte del hotel, de la propuesta de acciones expuesta en este informe, determinando pertinencia, recursos, plazos y responsables para llevarlo a cabo de forma objetiva en la instalación.
- 3- Estimular el fortalecimiento del vínculo Universidad-Empresa, como una vía de búsqueda de soluciones a los problemas prácticos de la logística en el turismo, desde la academia.
- 4- Emplear la presente investigación como material de consulta de la Facultad de Turismo y como punto de partida para la realización de investigaciones relacionadas a la logística en instalaciones turísticas.
- 5- Potenciar la expansión de estudios similares a la presente investigación, a todos los niveles de la actividad turística en Cuba, por su acercamiento a los problemas prácticos de la realidad logística del país, en la búsqueda de soluciones idóneas.

BIBLIOGRAFÍA

- Acevedo Urquiaga, A., Sablón, N., Acevedo Suárez, J., Gómez, M., & López, T. (s. f.). Formación logística en Cuba: Desafíos y perspectivas. *Universidad y Sociedad*, 11(1), 172-182.
- Acevedo, J. A., y Gómez, M. I. (2001). La logística moderna y la competitividad empresarial. La Habana: IPSJAE.
- Aponte, B., González, A., & González, Á. (2012). Actividades de la cadena de suministro de las empresas avícolas del Estado Zulia. *Ingeniería Industrial. Actualidad y Nuevas Tendencias*, 3(10), 75-90.
- Baca, R. J., y Torres, D. (2019). La gestión logística y su incidencia en la satisfacción del cliente interno de la empresa Villa Bellavista S.A.C., ciudad de Tarapoto, año 2017. Tesis para optar el título profesional de Licenciado en Administración, Universidad Nacional de San Martín-Tarapoto, Facultad de Ciencias Económicas, Tarapoto.
- Ballou, R. H. (2004). Logística empresarial. Control y planificación. Ediciones Díaz de Santos S.A.
- Balza, V., & Cardona, D. (2020). La relación entre logística, cadena de suministro y competitividad: Una revisión de literatura. *Revista Espacions*, 41(19). https://www.researchgate.net/profile/Vladimir-Balza-Franco/publication/341977224_La_relacion_entre_logistica_cadena_de_suministro_y_competitividad_una_revision_de_literatura_The_relationship_among_logistics_supply_chain_and_competitiveness_a_review/links/5edba1c192851c9c5e879597/La-relacion-entre-logistica-cadena-de-suministro-y-competitividad-una-revision-de-literatura-The-relationship-among-logistics-supply-chain-and-competitiveness-a-review.pdf
- Batista, E. (2021). Impacto de la Covid-19 en el turismo internacional. Implicaciones para el modelo turístico cubano. *Revista Temas*. <https://www.researchgate.net/profile/Ernesto-Batista->

[Sanchez/publication/346974028_Impact_of_Covid-19_on_international_tourism_Implications_for_the_Cuban_tourism_model/links/5fda89e4a6fdccdc8d1b6bf/Impact-of-Covid-19-on-international-tourism-Implications-for-the-Cuban-tourism-model.pdf](https://www.redalyc.org/publication/346974028_Impact_of_Covid-19_on_international_tourism_Implications_for_the_Cuban_tourism_model/links/5fda89e4a6fdccdc8d1b6bf/Impact-of-Covid-19-on-international-tourism-Implications-for-the-Cuban-tourism-model.pdf)

- Benavides, G. F. (2019). Cadenas de valor y tendencias en innovación en actividades turísticas. *Cuadernos Latinoamericanos de Administración*, XV(29). <https://www.redalyc.org/journal/4096/409661113009/html/>
- Campos, L., Guzmán, E., Campos, O., & Garza, M. T. (2007). *Los factores de éxito en las empresas de hospedaje y desayuno (bed & breakfast) 4 y 3 diamantes del estado de guanajuato*. *Revista Panorama Administrativo*, 2(3).
- Camacho, H., Gómez, K. L., & Monroy, C. A. (2012). *Importancia de la cadena de suministros en las organizaciones*. Guayaquil, Ecuador: In Latin American and Caribbean Conference for Engineering and Technology.
- Cámara de Comercio de Medellín (s.f.). *Gestión logística para la competitividad empresarial*. Herramientas Empresariales
- Candelaria, B. M. (2014). *Análisis del abastecimiento agroalimentario a hoteles de La Habana*. Trabajo de Diploma, Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría, Facultad de Ingeniería Industrial, La Habana.
- Castaño, N., & Cárcamo, I. (2022). *Estrategia de marketing logístico para empresas pertenecientes al sector de hotelería y turismo*. Universidad Autónoma de Occidente.
- CETUR. (2006). *Gestión de Alojamientos*.
- Cisneros, L., & Pérez, J. (2012). *Un análisis de la mejora en el aprovisionamiento en instalaciones hoteleras en la habana*. *Rigc*, 10(19).
- Cobeña, M. del M. (2018). Alianzas Estratégicas en el Sector Turístico: Colaboración y Rivalidad en Entornos Empresariales. *International Journal of World of Tourism*, 5(9). <https://doi.org/10.12795>

- Competitividad empresarial*—Cámara de España. (s. f.). Recuperado 4 de abril de 2023, de <https://www.camara.es/innovacion-y-competitividad/como-ser-competitivo>
- Council of logistics Management. (1998). *Conferencia Anual de 1998*. <http://www.clm1.org/>
- Coyle, J.; Bardi, E. Y Langley, C. (2009). *Supply Chain Management: A Logistic Perspective* (8va ed.). Mason
- Crouch, G., & Ritchie, B. (2003). *The Competitive Destination: A Sustainable Tourism Perspective*. Cab International.
- Díaz, J. A., & Pérez, D. (2012). *Optimización de los niveles de inventario en una cadena de suministro*. . *Ingeniería Industrial*, 33(2), 126-132.
- Escuela Europea de Excelencia. (21 de junio de 2022). *Calidad total: definición y conceptos fundamentales*. <https://www.nueva-iso-9001-2015.com/2022/06/calidad> total-definicion-y-conceptos-fundamentales/
- García, R. (2022). *Capacitación para la realización del diagnóstico del desempeño logístico en la Delegación de Cubanacan Hoteles Occidente*. Universidad de La Habana, Facultad de Turismo, La Habana.
- González, R., & Mendieta, M. (2009). Reflexiones sobre la conceptualización de la competitividad de destinos turísticos. *Cuadernos de Turismo*, 23, 111-128.
- Hernández Darías, M. (2016). *Diagnóstico de la cadena de suministro de lencería lavada en el Destino Turístico Cayos de Villa Clara* [Thesis, Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas. Facultad de Ingeniería Mecánica e Industrial. Departamento de Ingeniería Industrial]. <Http://dspace.uclv.edu.cu:8089/xmlui/handle/123456789/7243>
- Hernández-Sampieri, R. y Mendoza, C. P. *Metodología de la investigación. Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. Ciudad de México. McGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES, S.A de C. V.
- Jiménez, J. E., & Hernández, S. (2002). Marco conceptual de la cadena de suministro: Un nuevo enfoque logístico. *Instituto Mexicano del Transporte*, 215. <https://www.imt.mx/archivos/Publicaciones/PublicacionTecnica/pt215.pdf>

- LaLonde, B. (1998). Supply Chain Evolution by the Numbers. *Supply Chain Management Review*, 2(1), 7-8.
- Lambert, E., & M and Gardner, J. (1996). Developing and implementing supply chain partnerships. *The International Journal of Logistics Management*, 7(2).
- Leal, C. (2022). *Propuesta de una estrategia para la mejora de la gestión logística en la delegación Cubanacán Habana*. Universidad de La Habana.
- Loor Zambrano, H. Y., & Romero Villagrán, J. L. (2020). *Impacto de la cadena de suministro en el desempeño organizacional*. E-IDEA Journal of Business Sciences, 2(7), pp. 13-24.
- López, M., Rodríguez, Y., Carmelo, R., & Tanda, J. (2020). Qualidade percebida em hotéis urbanos: Um instrumento para a sua avaliação. *Cooperativismo y Desarrollo*, 8(3). http://scielo.sld.cu/scielo.php?scriptsci_arttext/pidS2310-340X2020000300552
- López, S. (2022). *Propuesta de acciones de mejora para el desempeño logístico del hotel Be Live Havana City Copacabana*. Universidad de La Habana.
- Martín, R. (2009). *Principios, Organización y Práctica del Turismo I*. Félix Varela.
- Montilla, J. M. (2014). *Análisis de las cadenas de suministro en empresas hoteleras*. [Universitat de les Illes Balears]. https://dspace.uib.es/xmlui/bitstream/handle/11201/3081/Montilla_Cladera_Juan_Miguel.pdf?Sequence=1
- Muñoz, A. (2005). *Logística y Turismo*. Editorial Diaz de Santos. Madrid
- Naranjo Prieto, L. A. (2018). *Análisis del desempeño de la cadena de suministro de agua mineral perteneciente a la Empresa Comercializadora ITH S.A de Trinidad* [Thesis, Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas. Facultad de Ingeniería Mecánica e Industrial. Departamento de Ingeniería Industrial]. <http://dspace.uclv.edu.cu:8089/xmlui/handle/123456789/9924>
- Norma Internacional Sistemas de gestión de la calidad- Fundamentos y vocabulario, n.º 9000 (2015).

- ONEI. (2022). *Turismo. Indicadores seleccionados*. Oficina Nacional de Estadística e Información. http://www.onei.gob.cu/sites/default/files/turismo_enero-junio_trimestral_2022.pdf
- ONN. (2014). *Industria turística. Requisitos para la clasificación por categorías de los establecimientos de alojamiento turístico*. Oficina Nacional de Normalización.
- Oramas, O., Canós, L., Babiloni, E. & Ortiz, M. (2022). *From Supply Chain to Value Chain: Concepts´ Becoming and Relevance*. Organización de Empresas, Universitat Politècnica de València.
- Parra, V., Duque, L., & Cisneros, L. (2020). *Approximation to the study of social production relations in indigenous ecuadorian communities and tourism activity as a dynamizing development element*. *Universidad y Sociedad*, 12(3), 123-128.
- Porter, M. (1985). *Ventaja competitiva: Creación y sostenimiento de un desempeño superior*. CECSA.
- Porter, M. (2000). *Ventaja Competitiva: Creación y sostenimiento de un desempeño superior*. Editorial Continental.
- Quequezana, P. D. (2020). *Motores recientes y cuellos de botella del crecimiento económico en el Perú (Trabajo de suficiencia profesional)*. Facultad de Economía y Finanzas. Universidad del Pacífico
- Robert, M. O., Martínez, V., y Silva, D. (2019). El enfoque a procesos desde una herramienta de gestión empresarial a una herramienta para evaluar la sostenibilidad de los destinos turísticos. *Turismo: Estudios & Prácticas*, 8 (Especial 2), 109-136.
- Rodríguez Barrero, M. S., Mejía, A. B., Gómez, H. S., Rodríguez Barrero, M. S., Mejía, A. B., & Gómez, H. S. (2019). Modelo de evaluación de la gestión y competitividad empresarial. *Podium*, 35, 97-118. <https://doi.org/10.31095/podium.2019.35.7>

- Roncancio, G. (24 de mayo de 2018). ¿Qué es la Planeación Estratégica y para qué sirve? Pensemos, Software de Gestión Estratégica. <http://gestion-pensemos-com.cdn.ampproject.org/v/s/gestion.pensemos.com/que-es-la-planeacion-estrategica-y-para-que-sirve>
- Sánchez, S. (2020). *Las Alianzas Estratégicas en la comercialización de los servicios turísticos de la comunidad Salango* [Universidad del Sur de Manabí]. http://repositorio.unesum.edu.ec/bitstream/53000/2340/1/tesis_correccion_pre_defensa.pdf
- Santamaría, K. (2022). *Diagnóstico del desempeño logístico del hotel Comodoro*. Universidad de La Habana.
- Santiago, F. A. (2006). *La Gestión de Cadenas de Suministros: Un enfoque de integración global de procesos*. . *Visión Gerencial*, (1), 53-62
- Solis, J. E. (2021). Evaluación del Sistema Logístico para la mejora de la Gestión Del Hotel Balandra de la Parroquia Manta, Provincia de Manabí. Informe de Trabajo de Titulación Previa a la Obtención del Título de Ingeniero en Turismo, Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López, Ingeniería en Turismo, Calceta.
- Sorto, F. (s. f.). *Cadena de suministros y competitividad*. <https://www.iseade.edu.sv/index.php/cpc/articulos/negocios/80-cadena-de-suministros-y-competitividad><https://www.iseade.edu.sv/index.php/cpc/articulos/negocios/80-cadena-de-suministros-y-competitividad>
- Sudapet, N., Sukoco, A., Bin Wan, M., & Ikhsan, M. (2019). *Exploring Mediating Role of Supply Chain Management between Logistic Management, Supplier Selection and Planning of Supply Chain and Sustainability, Supported Tourism Business in Indonesia*. *International Journal of Supply Chain Management*, 8(6). <Http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?Article=1632963&val=13549&title=Exploring%20Mediating%20Role%20of%20Supply%20Chain%20Management%20between%20Logistic%20Management%20Supplier%20Sele>

[tion%20and%20Planning%20of%20Supply%20Chain%20and%20Sustainability%20Supported%20Tourism%20Business%20in%20Indonesia](#)

Taha, M. (2021). “Un análisis de la externalización y la gestión de la cadena de suministro del sector hotelero en Egipto. Un enfoque bajo la cultura organizativa, las capacidades competitivas y el desempeño sostenible” [Universidad de las Palmas de Gran Canaria]. <https://accedacris.ulpgc.es/bitstream/10553/113876/1/Ejemplar%20de%20tesis.pdf>

Tamayo, R. (2021, marzo 29). El turismo cubano continuará siendo la locomotora de la economía [Presidencia y Gobierno de Cuba]. *Presidencia y Gobierno de Cuba*. <https://www.presidencia.gob.cu/es/noticias/el-turismo-cubano-continuara-siendo-la-locomotora-de-la-economia/>

Torres, M., Daduna, J. R., y Mederos, B. (2004). Logística. Temas seleccionados. Tomo I. La Habana: Editorial Imágenes

Ulacia, Z. (2007). Capítulo 3: La Gestión de los procesos en la hospitalidad. Editorial CETUR-UH. (pp. 147-232)

Ulacia, Z., González, Y., & Rovira, J. C. (2021). *Gestión de Alojamientos*.

Ulacia, Z., y Gutiérrez, J. E. (2021). La cultura del servicio. Un acercamiento contemporáneo. La Habana: Editorial UH.

WWTC. (2022). *Travel And Tourism Economic Impact 2022*. World Travel and Tourism Council. <https://wttc.org/Portals/0/Documents/Reports/2022/EIR2022-Global%20Trends.pdf>

Zambrano, H. Y. L., & Villagrán, J. L. R. (2020). Impacto de la cadena de suministro en el desempeño organizacional. *E-IDEA Journal of Business Sciences*, 2(7), Art. 7.

ANEXOS

Anexo 1: Organigrama del Meliá Cohiba

Anexo 2: Guía para la entrevista al Director del Hotel:

Como parte de un estudio que realiza la Facultad de Turismo de la Universidad de La Habana sobre la gestión de cadenas de suministros en el Hotel Meliá Cohiba, perteneciente a la Delegación Territorial de La Habana del Grupo Hotelero Cubanacán S.A, se solicita su colaboración para contribuir al diagnóstico de la gestión de cadenas de suministros en la instalación, lo que constituye el objetivo de esta entrevista.

Sobre nivel de conocimiento acerca de la gestión de cadenas de suministros:

- 1- ¿Qué nivel de conocimiento usted cree tener con respecto al tema cadenas de suministros dentro la actividad hotelera?

Sobre la gerencia logística de la instalación:

- 2- ¿Cómo director, gestiona usted el hotel como un flujo de materiales, información y valores o por procesos aislados?
- 3- ¿Qué nivel de implicación tiene la administración de Meliá en la actividad de suministros?
- 4- ¿Cómo valora usted el funcionamiento de los flujos informativos entre proveedores, los elementos de la logística interna y la calidad?
- 5- ¿Existen alianzas estratégicas reales entre los proveedores y la entidad, o de no ser, que nivel de integración le concedería?
- 6- ¿Dentro de los planes estratégicos de la instalación, se halla contemplado el aprovisionamiento como uno de los elementos esenciales para garantizar el desempeño organizacional?

Anexo 3: Guía para la entrevista al Especialista de Compra

Como parte de un estudio que realiza la Facultad de Turismo de la Universidad de La Habana sobre la gestión de cadenas de suministros en el Hotel Meliá Cohiba, perteneciente a la Delegación Territorial de La Habana del Grupo Hotelero Cubanacán S.A, se solicita su colaboración para contribuir al diagnóstico de la gestión de cadenas de suministros en la instalación, lo que constituye el objetivo de esta entrevista.

Sobre el nivel de conocimiento:

- 1- ¿Qué nivel de conocimiento usted cree tener con respecto al tema cadenas de suministros dentro la actividad hotelera?
- 2- ¿Cree usted que en el hotel se gestionan las cadenas de suministros de forma estratégica? ¿Por qué?

Sobre la planificación:

- 3- ¿Cómo se planifican las compras? ¿Existe alguna reunión periódica para ello?
- 4- ¿Se realizan negociaciones frecuentes con los proveedores? ¿Se revisan los acuerdos contractuales con los mismos de forma sistémica?
- 5- ¿Se lleva a cabo el proceso de evaluación y selección de proveedores de forma sistemática?

Sobre la relación con los proveedores:

- 6- ¿Cómo usted califica de forma general las relaciones de la entidad con los proveedores?
- 7- ¿Cree usted que existen alianzas estratégicas entre el hotel y los proveedores, que garanticen beneficios a todas las partes interesadas?
- 8- ¿Cuáles son las principales dificultades que se presentan en el proceso de aprovisionamiento, con respecto a los proveedores?
- 9- ¿Cómo se comporta el índice de surtidos por cada proveedor? ¿Es estable?
- 10- ¿Qué parte de la cartera de proveedores del hotel pertenece a los nuevos actores económicos y formas de gestión no estatal? (MiPyME y cooperativas)

Anexo 4: Guía para la entrevista al responsable de Guest Experience (Calidad)

Como parte de un estudio que realiza la Facultad de Turismo de la Universidad de La Habana sobre la gestión de cadenas de suministros en el Hotel Meliá Cohiba, perteneciente a la Delegación Territorial de La Habana del Grupo Hotelero Cubanacán S.A, se solicita su colaboración para contribuir al diagnóstico de la gestión de cadenas de suministros en la instalación, lo que constituye el objetivo de esta entrevista.

Sobre el nivel de conocimiento:

- 1- ¿Qué nivel de conocimiento usted cree tener con respecto al tema cadenas de suministros dentro la actividad hotelera?
- 2- ¿Según usted, las deficiencias asociadas a la suministración logística en el hotel, en qué medida afectan la satisfacción del cliente final?

Otros aspectos asociados a la Gestión de la Calidad:

- 3- ¿Dónde se ubica la logística dentro del mapa de procesos de la entidad?
- 4- ¿Cómo funciona la evaluación de procedimientos asociados a la gestión de cadenas de suministro del hotel? ¿Se emplean indicadores?
- 5- ¿Existe control de la calidad en las cadenas de suministro de forma general o solo por eslabones? ¿Intercambian información? ¿Comparten planes y metodologías de chequeo?
- 6- ¿Cree usted que existe un compromiso por parte de los proveedores para entregar los productos y servicios con la calidad (de acuerdo con estándares) que requiere el hotel?

Anexo 5: Guía de Observación

Objetivo: Conocer cómo se desarrolla la operatividad diaria del hotel con respecto a la gestión de sus cadenas de suministro.

Período de Observación: De julio a octubre de 2023

Aspectos a observar:

- ✓ Integración de las áreas estratégicas y funcionales del hotel para la gestión logística.
- ✓ Emisión de las solicitudes de compra por cada área.
- ✓ Realización de los Comités de Contratación.
- ✓ Organización del trabajo en conjunto con los proveedores.
- ✓ Relaciones e intercambio de información con los proveedores.
- ✓ Realización de negociaciones con los proveedores (cumplimiento de los procedimientos para selección y evaluación).
- ✓ Procedimientos de control de inventario.
- ✓ Nivel de coordinación del aprovisionamiento con la gestión comercial y con los proveedores.
- ✓ Nivel en el que los abastecimientos cumplen con los estándares de calidad del hotel.
- ✓ Condiciones de trabajo y motivación del personal del hotel que se encuentra directamente vinculado a las cadenas de suministro.

Anexo 6: Lista de chequeo

No. Ítem	Módulo 1: Desarrollo gerencial.		Puntuación
1	1.	Los procesos que integran la cadena de suministros tienen un nivel alto en su logística.	
2	2.	Los procesos que integran la cadena de suministros tienen un alto nivel de implementación de los preceptos de la filosofía gerencial moderna.	
3	3.	Los procesos que integran la cadena de suministros tienen incluido en sus planes estratégicos y de mejora acciones para el desarrollo de su logística y la filosofía gerencial.	
4	4.	Existe un sistemático proceso de formación e incentivación del personal dirigido a fomentar la cultura organizacional y desarrollar plenamente la filosofía gerencial.	
5	5.	Los procesos que integran la cadena de suministros se caracterizan por un elevado nivel competitivo y con una alta dinámica de desarrollo.	
6	6.	A nivel de cadenas de suministros existe un sistema de gestión que asegura una eficiente integración y resultados de desempeño altos.	
7	7.	Existe un sistema de indicadores que caracteriza el desempeño de la cadena de suministros y los mismos se mantienen bajo sistemático monitoreo y análisis por todos los integrantes de la misma.	
8	8.	Están identificados y controlados los principales riesgos de la cadena de suministros y se gestionan integradamente.	
9	9.	Existe un acceso e intercambio eficiente de la información clave entre los integrantes de la cadena de suministros.	
	Módulo 2: Coordinación estratégica.		

10	1.	La cadena de suministros, tiene elaborado su plan estratégico para guiar su desarrollo y el mismo es compartido por todos los procesos de la cadena de suministros.	
11	2.	Los planes estratégicos de la cadena de suministros son actualizados sistemáticamente.	
12	3.	Como parte de la instrumentación de los planes estratégicos se aplica un procedimiento fundamentado de diseño y rediseño del sistema logístico como parte de la gestión estratégica.	
13	4.	Los planes estratégicos de la cadena de suministros abarcan todos los elementos de la gestión de la cadena de suministros.	
14	5.	La cadena de suministros tiene debidamente formalizado su modelo de conocimiento mediante documentos, normas y registros legales, los cuales se actualizan sistemáticamente con los resultados de la innovación.	
Módulo 3: Tecnología de información y comunicaciones.			
15	1.	Existe conectividad entre los sistemas de información de los procesos de la cadena de suministros.	
16	2.	Se comparte amplia y sistemáticamente información entre los procesos de la cadena de suministros.	
17	3.	En la cadena de suministros se utilizan tecnologías de comunicación que permiten la coordinación operativa eficiente entre todos los integrantes.	
18	4.	En los planes estratégicos y de mejora se contempla el desarrollo integrado de las tecnologías de información y comunicaciones.	
19	5.	Existe amplio uso de correo electrónico e intercambio mediante Web.	

20	6.	Se aplican tecnologías de comercio electrónico para el intercambio con los consumidores finales y entre los procesos de la cadena de suministros.	
Módulo 4: Gestión de la demanda.			
21	1.	Se realizan pronósticos de la demanda de los consumidores finales en un horizonte superior al ciclo logístico de toda la cadena de suministros (segmento de demanda, estacionalidad del turismo, categoría de la instalación).	
22	2.	Los pronósticos de demanda se realizan utilizando métodos y técnicas fundamentados.	
23	3.	Los pronósticos de demanda final se actualizan sistemáticamente.	
24	4.	Todos los procesos de la cadena de suministros acceden a los pronósticos de demanda final y sus actualizaciones.	
Módulo 5: Desarrollo del personal.			
25	1.	Existe un dominio y aplicación por el personal vinculado a la gestión de las cadenas de suministros de los objetivos, políticas, normas y procedimientos.	
26	2.	El personal de los procesos de las cadenas de suministros tiene un adecuado diseño de sus puestos de trabajo.	
27	3.	El personal ejecutivo y técnico de formación universitaria que intervienen en los procesos de la gestión de las cadenas de suministros, tiene un nivel adecuado para su desempeño.	
28	4.	El personal de los procesos de la cadena de suministros recibe sistemáticamente la actualización de su formación.	
29	5.	Los resultados de la innovación obtenidos se traducen en programas de formación para el personal de los procesos de la cadena de suministros.	

30	6.	Existe y se aplica un sistema de evaluación del desempeño del personal que, trabaja en los procesos claves de la cadena de suministros.	
31	7.	La fluctuación del personal de los procesos de cadena de suministros es baja (menos de 5%).	
32	8.	El personal de los procesos de la cadena de suministros participa activamente en las acciones de innovación.	
33	9.	Percepción del personal logístico de que está en desventaja con el resto en cuanto a promoción y mejora.	
34	10.	Grado en que el personal con nivel universitario tiene formación posgraduada en logística empresarial.	
Módulo 6: Gestión de la innovación.			
35	1.	En la cadena de suministros están integrados procesos que desarrollan la innovación de la misma.	
36	2.	La innovación tiene un carácter integral, abarcando el producto o servicio final, los componentes del producto, la gestión de la cadena de suministros y de los procesos, la tecnología de los procesos, la tecnología de información y comunicaciones y la formación.	
37	3.	Existen resultados sistemáticos de la innovación y éstos son aplicados con efectividad en la cadena de suministros.	
38	4.	La dinámica de la innovación permite mantener a la cadena de suministros en un lugar competitivo en el mercado actual y en la expansión del mismo.	
39	5.	La cadena de suministros mantiene un modelo de conocimiento distintivo y el mismo es desarrollado sistemáticamente por el proceso de innovación.	

40	6.	La cadena de suministros tiene bien identificado cuál es su Modelo de Conocimiento y gestiona su registro, protección, desarrollo y empleo como base para su actividad en el mercado.	
41	7.	En el proceso de innovación están integrados todos los integrantes de la cadena de suministros.	
42	8.	Se realizan innovaciones para reducir el impacto ambiental, utilizar integralmente las materias primas y la energía, y reducir los residuos y el uso de energía.	
43	9.	El proceso de innovación aporta anualmente resultados tangibles sobre el desarrollo de productos, tecnologías, técnicas de gestión y acciones de mercado.	
Módulo 7: Gestión de inventarios.			
44	1.	Se decide de común acuerdo entre los procesos de la cadena de suministros sobre la localización estratégica de los inventarios en la cadena, así como sobre la magnitud de los mismos.	
45	2.	Todos los procesos de la cadena de suministros acceden a la información de inventarios de los demás procesos.	
46	3.	Al tomarse decisiones de producción y/o compra se consideran integralmente los inventarios en toda la cadena de suministros.	
47	4.	Los inventarios existentes en la cadena de suministros aseguran niveles competitivos de rotación y alto nivel de servicio al consumidor final.	
48	5.	Existen estrategias comunes para acelerar la rotación de los inventarios y reducir los inventarios ociosos.	
49	6.	Los niveles de inventario son fijados de acuerdo a técnicas de análisis y revisados frecuentemente versus el estimado.	
50	7.	Los niveles de stock se basan en los niveles de servicio al cliente requeridos.	

51	8.	Los niveles de stock son revisados frecuentemente versus el pronóstico.	
52	9.	Los niveles de servicio son medidos y el nivel de stock ajustado para compensar el nivel de servicio si es necesario.	
53	10.	Los niveles de servicio son establecidos teniendo en cuenta los costos e implicaciones de las roturas de stock.	
54	11.	La rotación de inventario es revisados y ajustados mensualmente.	
55	12.	El inventario obsoleto es revisado al nivel de códigos.	
56	13.	Todas las decisiones sobre inventario son tomadas teniendo en cuenta los costos relevantes y los riesgos asociados.	
57	14.	Las ubicaciones del stock están registradas en el sistema.	
Módulo: 8. Integración de las cadenas de suministros.			
58	1.	Grado de estabilidad de los proveedores.	
59	2.	Nivel de coordinación con los proveedores.	
60	3.	Programas conjuntos de mejora con los proveedores	
61	4.	Intercambio de información con los proveedores.	
62	5.	Índice de surtidos por cada proveedor.	
63	6.	Conexión del sistema de información con los proveedores.	
64	7.	Utilización de alianzas en el canal de distribución.	
65	8.	Nivel de utilización de alianzas con los proveedores.	
66	9.	Nivel de respaldo con contratos de las alianzas establecidas.	
67	10.	Unificación de estándares, políticas y procedimientos con los proveedores.	
68	11.	Uso de alianzas para mejorar el aprovisionamiento.	
69	12.	Uso de alianzas para mejorar el servicio al cliente.	
70	13.	Nivel en que se aplica un programa de certificación de los proveedores.	

71	14.	Nivel de integración con los proveedores en cuanto a los medios unitarizadores de carga.	
72	15.	Eficiencia en el retorno de los medios unitarizadores de carga a los proveedores.	
73	16.	Disponibilidad de medios unitarizadores de carga.	
74	17.	Grado de personalización del servicio al cliente.	
75	18.	Nivel de uso de código de barra y unificación con los proveedores.	
76	19.	Nivel de integración de los planes logísticos con los proveedores.	
77	20.	Nivel de integración de los planes logísticos con los participantes en los canales de distribución.	
Módulo 9. Desempeño de las cadenas de suministros.			
78	1.	Los productos o servicios finales de las cadenas de suministros tienen una alta disponibilidad (más del 95%) para su adquisición por los consumidores finales.	
79	2.	Los consumidores reconocen una alta calidad en los productos y servicios finales de las cadenas de suministros.	
80	3.	Los consumidores reconocen un precio aceptable en los productos y servicios finales de las cadenas de suministros.	
81	4.	Las ventas de los productos y servicios finales de las cadenas de suministros son crecientes sistemáticamente.	
82	5.	Existe un sistemático lanzamiento al mercado de nuevas versiones de los productos y servicios finales de la cadena de suministros.	
83	6.	La rotación de los inventarios en toda la cadena de suministros es alta y creciente.	
84	7.	No existen deudas vencidas entre los integrantes de la cadena de suministros.	
85	8.	Las utilidades de los integrantes de la cadena de suministros son alta y creciente.	

86	9.	El ciclo logístico total de la cadena de suministros se reduce sistemáticamente y asegura una elevada capacidad de reacción.	
Módulo 10: Desarrollo del producto o servicio.			
87	1.	Los productos y servicios finales mantienen una imagen reconocida en el mercado.	
88	2.	Los productos y servicios finales están respaldados por un registro actualizado de marcas y patentes.	
89	3.	Existe en la cadena de suministros una adecuada capacidad especializada en el desarrollo de nuevos productos y servicios.	
90	4.	Todos los años existen nuevos productos lanzados al mercado y nuevas versiones de los productos y servicios existentes.	
91	5.	El producto diseñado asegura un uso racional e integral de los materiales y la energía y tiene asegurado su reciclaje al final de su vida útil.	
92	6.	Se realizan investigaciones aplicadas asociadas al desarrollo de nuevos productos integradas en la cadena de suministros.	
Módulo 11: Servicio al cliente.			
93	1.	Están debidamente identificados y diferenciados los distintos segmentos de los clientes.	
94	2.	Para cada segmento de clientes se dispone de un personalizado diseño del servicio al cliente.	
95	3.	Se analiza sistemáticamente el nivel de satisfacción de los clientes finales.	
96	4.	Sistemáticamente se introducen nuevas modificaciones al servicio al cliente para agregarle más valor al consumidor final.	
97	5.	La disponibilidad del producto o servicio para el consumidor final es alta (más de 95%) y estable.	

98	6.	Todos los procesos de la cadena de suministro acceden a la información sobre el servicio el cliente final.	
99	7.	Todos los procesos de la cadena de suministro tienen e implementan planes de mejora con impacto en el servicio al consumidor final.	
100	8.	Existe un control adecuado de las quejas y sugerencias de los consumidores y son una de las bases fundamentales de los planes de mejora.	
101	9.	Está implementado un sistema CRM (Client Relations Management).	

Anexo 7: Diagrama Causa-efecto.

